

Archeologia rupestre in Valcamonica: *Dos Cüi*, un caso di studio

1 - INQUADRAMENTO GENERALE.

1.1 - Geomorfologia, litologia e toponomastica

La roccia di *Dos Cüi*¹ è situata sul versante orografico sinistro della Valcamonica (Fig. 1), alla quota di 475 m slm, modestamente rilevata rispetto ai 356 m del fondovalle. Il versante a monte culmina nelle cime del Pizzo Badile Camuno (2435 m), del Tredenùs (2786 m) e del Monte Re di Castello (2895 m), che segna lo spartiacque tra il bacino dell'Oglio e quello del Chiese. Siamo nel territorio del comune di Ceto, all'interno della Riserva Regionale "Incisioni Rupestri Ceto-Cimbergo-Paspardo"², area Foppe di Nadro. Il terreno, un versante scosceso ricoperto da un castagneto in parte ceduo con presenza isolata di betulla e di robinia pseudoacacia, è di proprietà privata.

Dal punto di vista litologico la roccia, come la maggior parte delle superfici incise della Valcamonica, è comunemente definita arenaria permiana o Verrucano Lombardo. Il Verrucano Lombardo è una formazione arenaceo-conglomeratica terrigena a matrice silicea proveniente dalle ultime fasi dello smantellamento della catena ercinica, depositatasi durante il Permiano superiore (circa 250 milioni d'anni fa) in una piana alluvionale ad opera di fiumare a regime torrentizio di tipo intrecciato. Di colore rossiccio, è formato da frammenti di rocce metamorfiche e vulcaniche (da preesistenti apparati vulcanici), con elementi anche molto grossolani nella parte basale e particelle sempre più fini (passaggio da arenarie a siltiti e peliti) nella parte sommitale (GIACOMELLI, online). Per

* Cooperativa Archeologica Le Orme dell'Uomo, Valcamonica, piazza Donatori di Sangue 1 (Cerveno, Brescia). E-mail: aa_arca@yahoo.it

¹ Comunemente pubblicata come Dos Cui (erroneamente accentata sull'ultima).

² Istituita dalla Regione Lombardia nel 1983 per proteggere un'area dove sono presenti incisioni rupestri preistoriche ed importanti elementi etnografici e vegetazionali; si estende per 300 ettari in una fascia altimetrica da 360 (Zurla) a 1000 m slm (Paspardo).

FIG. 1 – Localizzazione dei siti (foto ed elaborazione A. Arcà).

FIG. 2 – La roccia di *Dos Cù* vista dal sentiero sottostante (foto A. Arcà).

quanto riguarda il Permiano superiore continentale il Comitato d'area per le Alpi dell'APAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici) ha recentemente deciso (2003) di cartografare i corpi rocciosi a granulometria conglomeratica come unità "tipo Verrucano Lombardo" e quelli a prevalente granulometria arenacea come unità "tipo Arenaria di Val Gardena". Entrambe le unità assumono il rango di Formazione.

I granuli più grossi della roccia di *Dos Cüi* hanno un diametro che va da 15 a 56 micron (le strie glaciali più fini -Fig. 4- presentano uno spessore di 57-89 micron), ben maggiore rispetto alla più fine matrice silicea in cui sono immersi, ad indicare una tessitura sicuramente non conglomeratica, tendente piuttosto ad arenaria fine, se non addirittura a siltite o a pelite (compresenza di siltiti e argilliti, diametro dei granuli inferiore a 4 micron). Sarebbe quindi più opportuno inquadrare la roccia come pelite permiana appartenente alla Formazione dell'Arenaria della Val Gardena. La superficie si presenta modellata dall'azione dei ghiacciai pleistocenici, con evidenti striature, larghe fino a 2-3 cm e orientate secondo le direzioni divergenti del ghiacciaio principale e di quello laterale, e onde di roccia. Non a caso simili condizioni (pelite a matrice silicea e montonatura glaciale) si ritrovano nell'altra grande concentrazione alpina di arte rupestre, il Monte Bego, ad evidente testimonianza dell'importanza del supporto roccioso per l'esecuzione e la conservazione delle incisioni figurative picchiettate.

1.2 - Toponomastica

L'esatta identificazione del toponimo e la precisa "traduzione" del suo significato presentano una certa ambiguità. Secondo alcuni infatti il toponimo sarebbe *I Cüi*, secondo altri *I Ruch*³. La voce *I Ruch* è pienamente traducibile con il termine italiano "I Ronchi", ad indicare un terreno dissodato o un vigneto a terrazze. Poco a valle della roccia incisa è infatti presente un terreno terrazzato favorevolmente esposto a sud-sud-ovest, fino a pochi decenni fa coltivato a vigneto, come ancora oggi testimoniato dagli imponenti muri di contenimento atti a sostenere l'impianto della vigna. Il termine "ronchi" deriva dal latino *run-care* (arroncare mietere), l'operazione condotta con la comune roncola. La voce *Dos Cüi* (alcuni ne pronunciano la "u" come vocale chiusa media) è stata riferita allo scopritore dall'allora proprietario del fondo; è confermata dagli attuali proprietari, che usano il toponimo *I Cüi*. Per alcuni vi è il riferimento ad un termine anatomico⁴ in accezione dialettale, per altri invece sono indicate le tane ("I Covi", le grotticelle) presenti subito a monte. A favore di questa seconda interpretazione lo scrivente ha avuto modo di notare la presenza di una volpe (osservazione diretta e tracce di pasto sulla roccia). La roccia è ai piedi di un'imponente "falesia" rocciosa, che taglia diagonalmente il versante dividendo la fascia di Ceto - Foppe di Nadro - Naquane dalla sovrastante area prativa di Cimbergo. Ai piedi di queste pareti verticali si aprono vari ripari, fra i quali il vicino riparo

³ Informazioni desunte da colloqui con la popolazione.

⁴ "Il Dosso del Sedere".

FIG. 3 – *Dos Cüi*, la superficie rocciosa (foto A. Arcà).

FIG. 4 – *Dos Cüi*, strie glaciali fini, visione ravvicinata (riferimento millimetrico; foto A. Arcà).

FIG. 5 – Porzione del foglio catastale di Ceto, sezione di Nadro, comprendente la Strada delle Acquane, i terrazzamenti sede della ricostruzione del “villaggio camuno” e la roccia di *Dos Cüi* (evidenziati).

n. 2 di Foppe di Nadro è stato indagato archeologicamente, con evidenze di occupazione mesolitica (reperti mesolitici, BIAGI 1983) e con lo scavo della sepoltura calcolitica di un giovane individuo, inumato con una collana di denti di canide e perline in conchiglia. Frammenti ossei e ceramici testimoniano un utilizzo del riparo fino all'età del Ferro (ZANETTIN 1983). Il riparo ai piedi della parete rocciosa strapiombante situata poche decine di metri a monte della roccia non è mai stato indagato archeologicamente; è largo circa nove metri, profondo due; resti di un muretto a secco e tracce di fuliggine sul tetto roccioso indicano un utilizzo antropico, forse per ricovero bestiame (caprovini).

Con ogni probabilità il toponimo *I Ruch* indica l'area sottostante terrazza, mentre la zona de *I Cüi* corrisponde alla fascia situata alla base della parte rocciosa e dei suoi ripari sottoroccia. Il termine *Dos*, dosso, indica non tanto o non solo un elemento rialzato o sporgente della morfologia del paesaggio, quanto un'estensione prominente del versante, anche non di grandi dimensioni, a forma convessa o a schiena d'asino, che può corrispondere ad un terrazzo naturale o anche semplicemente ad un masso dominante.

Ai piedi del fondo terrazzato sottostante si snoda la "Strada Comunale delle Acquane", così come riportato nella attuale mappa catastale di Ceto (Fig. 5), sezione di Nadro, che congiunge Nadro all'area di Naquane (oggi Parco Nazionale delle incisioni rupestri), dove la casa Aquane⁵ corrisponde all'edificio prospiciente la roccia n. 1. Il toponimo di riferisce con ogni evidenza alle Aguane o Enguane, dalle innumerevoli varianti, presenti nelle saghe folkloriche alpine centro-orientali come ninfe o esseri mitologici antropozoomorfi (FOSSATI 1991). Il fatto che la principale concentrazione di arte rupestre di tutta la Valcamonica, corrispondente alle aree di Foppe di Nadro, Zurla e Naquane, sia traversata proprio dalla strada chiamata "Strada delle Acquane", pone interessanti interrogativi su di una possibile chiave interpretativa legata al tema dell'acqua per le incisioni rupestri camune, a favore della quale vi sono numerosi altri indizi⁶. Va però citata la comune presenza in ambito alpino di toponimi legati al mondo del magico, che potrebbe sia indiziare un lontano collegamento con pratiche rituali precristiane che un utilizzo di appellativi legati al mondo dell'irrazionale per spiegare un qualcosa di cui si è ormai persa anche la più recondita memoria e che non si è in grado di ricondurre alla razionalità del vivere presente.

1.3 - La storia delle ricerche

La scoperta della roccia di *Dos Cüi* è avvenuta nel 1957-58⁷ ad opera del maestro Giovanni Rivetta, appassionato ricercatore di Capo di Ponte, che, poco

⁵ Mappa catastale della Proprietà Agostani - Contrada Aquane, risalente alla prima metà del XIX secolo.

⁶ In tal senso possono essere interpretate le immagini di uccelli acquatici e quelle delle cosiddette barche solari, ed è possibile indagare sui collegamenti con la dea Reitia, i cui santuari paleoveneti erano disposti lungo corsi d'acqua o sorgenti (FOSSATI 1991). Tale percorso porta anche quasi inevitabilmente a considerare l'ipotesi, soprattutto per quanto riguarda l'incisione di figure di armi non impugnate, di una raffigurazione sostitutiva dell'oggetto in sede di offerta votiva, raffigurato su roccia invece di essere gettato nel fiume o nel lago.

⁷ Ringrazio il Maestro Giovanni Rivetta per la cortesia e l'amabilità dimostrata durante il colloquio che ho avuto con lui nel Dicembre 2004.

meno che ventenne, amava girare per i boschi dei versanti della sua valle. Rivetta era (ed è tuttora) particolarmente interessato alle scene di aratura, delle quali all'epoca si conoscevano solo gli esemplari di Seradina (età del Ferro). Furono proprio le due scene di aratura del settore C (C33 e C50) di *Dos Cüi* a colpirlo per prime; il settore C, all'epoca, era infatti l'unico scoperto. Tutti gli altri settori furono successivamente messi in luce in seguito a scavo o ad asportazione della copertura di humus. Nel giugno del 1962 il *Dos Cüi* fu segnalato ad Anati (RIVETTA 1967), che si recò sul posto con alcuni studenti per provvedere alla pulitura della superficie, alla messa in rilievo delle incisioni a mezzo colorazione artificiale e al successivo rilievo integrale, eseguito (tra gli altri G. Rivetta, G. Sluga, P. Gibson) in due riprese, nel 1962 in scala tramite griglia decimetrica, nel 1963 a contatto su carta traslucida. E. Anati ne controllava l'esecuzione tramite l'esame delle fotografie da lui scattate sulla superficie incisa. L'esame dei fotogrammi originali⁸ lascia supporre che prima delle operazioni di documentazione tutto il settore A fosse coperto da uno strato di circa 30-40 cm di terra, per l'occasione asportato, come si evince dalla sezione esposta presente in corrispondenza del bordo esterno.

Il rilievo della roccia di *Dos Cüi*, operato ricalcando i contorni delle figure incise (la riproduzione della picchiettatura interna non era possibile, causa la non totale trasparenza del supporto da rilievo), fu uno dei primi ad essere eseguito con questo metodo in Valcamonica da Anati e dai suoi collaboratori. A partire dal 1956 erano state infatti rilevate, nell'ordine, la Roccia del Sole di Paspardo, la roccia 1 di Naquane, i due massi di Cemmo e la "roccia di Ugo a Boario", come si evince da quanto pubblicato in Anati 1961. Tale metodo era già utilizzato in Francia, fra gli altri dall'Abate Breuil nel rilievo dell'arte parietale (*calques sur papier cristal*) e dal suo allievo Maurice Thaon nel rilievo della grotta di Lascaux negli anni immediatamente successivi alla scoperta (1940).

Il rilievo integrale di *Dos Cüi*, necessariamente molto ridotto, è stato pubblicato in Anati 1982a. Varie scene particolari, fra le quali la serie di oranti e la grande scena di aratura del settore A, le due principali scene di aratura del settore C e il gruppo di armati del settore D, sono state pubblicate a partire dal 1967 (RIVETTA 1967) in varie occasioni, per un totale di 20 riproduzioni parziali di rilievo e 5 riproduzioni fotografiche. La sola pubblicazione integralmente dedicata alla roccia in questione è l'articolo dello scopritore, pubblicato nel primo numero del Bollettino del Centro Camuno di Studi Preistorici.

Chi scrive ha iniziato ad occuparsi della roccia di *Dos Cüi* a partire dal 1997 (ARCA 1997 e 2001), stimolato dalla presenza di interessanti casi di sovrapposizione, in vista del Secondo Convegno Internazionale di Archeologia Rupestre, organizzato a Darfo – Boario Terme dalla Cooperativa Archeologica Le Orme dell'Uomo. A partire dal 1999 ha intrapreso un nuovo rilievo integrale della superficie incisa (Tavv. I e II), provvedendo dapprima a liberarla dalla coltre di humus e di vegetazione infestante, che in meno di trent'anni aveva già invaso la

⁸ Si ringrazia il Centro Camuno di Studi Preistorici per la disponibilità dimostrata durante la consultazione dell'archivio fotografico.

parte inferiore del settore A, e procedendo poi all'esecuzione materiale del rilievo per trasparenza a contatto, operato su fogli di cloruro di polivinile plasticizzato (Fig. 6) perfettamente trasparente (Cristal).

Tale rilievo si è giovato dell'evidenziazione del contrasto, ottenuta mediante luce artificiale radente, opportunamente direzionata sui particolari per consentire la migliore osservazione ravvicinata possibile. L'evidenziazione del contrasto è condizione irrinunciabile ad un corretto riconoscimento di figure e sovrapposizioni, che vengono in tal modo rese visibili al meglio. A sua volta tale riconoscimento e la loro accurata riproduzione costituiscono la base per uno studio in grado di discernere opportunamente la sequenza incisoria. Tale discernimento, in sede di archeologia rupestre, corrisponde alla corretta individuazione di una sequenza stratigrafica in sede di scavo archeologico, necessaria premessa alla elaborazione di una attendibile attribuzione cronologica. Il rilievo per trasparenza a contatto necessita di parecchio tempo (in media 12-15 ore a metro quadro compresa restituzione); è peraltro questo il tempo necessario per completare un'esperienza cognitiva e analitica che poco senso avrebbe qualora fosse privata del diretto contatto con il reperto originale nel suo contesto primario. Tale metodo permette ancora oggi di raggiungere i risultati più dettagliati nella riproduzione del materiale iconografico. L'introduzione di metodologie tecnicamente più recenti, quale in particolare la scansione laser della superficie incisa, raggiungono oggi importanti risultati nel campo della conservazione ed in sede museale ed espositiva. Presentano però notevoli costi operativi e pesanti limitazioni tecniche, non evidenziano incrementi del contrasto maggiori rispetto a quelli ottenibili tramite luce radente, né hanno finora prodotto contributi in sede di pubblicazione specifici atti a permettere un migliore discernimento di figure e di sovrapposizioni.

Sulla roccia di *Dos Cüi* è stata per la prima volta in Valcamonica sperimentata la digitalizzazione vettoriale del rilievo (Fig. 7), già operata nelle Alpi Occidentali (Sovrintendenza Archeologica del Piemonte) a partire dal 1992 (ARCA, FOSSATI, MARCHI 1998). I 69 fogli di rilievo (69 x 51 cm, circa 26 m² di superficie incisa) sono stati sottoposti a scansione. Le immagini *bitmap* così ottenute sono state a loro volta sottoposte ad autotracciamento vettoriale, ottenendo così un *file* unico contenente tutti gli oggetti grafici rilevati sulla superficie incisa (figure e linee di frattura) espressi sotto forma di curve di Bézier. La vettorializzazione del rilievo permette un grande risparmio in termini di riduzione della pesantezza del *file* ed una migliore gestione nell'apposizione di numerazioni, riferimenti metrici e didascalie. Permette inoltre il mantenimento dello stesso livello di definizione indipendentemente dalla scala di riduzione utilizzata. Il rilievo operato dallo scrivente e la sua restituzione vettoriale sono stati portati a termine a fine 2004.

Altri studiosi si sono occupati della roccia di *Dos Cüi*, in particolare U. SANSONI e A. MARRETTA nel 2002 e SANSONI nel 2004. L'articolo del 2002 cita le operazioni compiute dal Dipartimento Valcamonica del Centro Camuno di Studi Preistorici, che ha liberato un ulteriore lembo della superficie incisa (parte superiore destra del settore A). Il contributo del 2004 di U. Sansoni al Valcamonica Symposium, nell'ambito di un'interpretazione in chiave ierogamica delle scene di aratura in Valcamonica, interpreta, in sintonia con Anati, le figure C50-C53

Fig. 6 – Il foglio 2 del settore B del rilievo 2004 (rilievo A. Arcà).

Fig. 7 – La figura A155 in restituzione vettoriale, 2642 nodi di curva.

di *Dos Cüi* come un caso di associazione tra la raffigurazione di un atto sessuale ed una scena di aratura. Se sono lecite e stimolanti entrambe le proposte attributive, non altrettanto lecita è, a parere di chi scrive, l'individuazione dell'associazione, che andrebbe al contrario inquadrata come sovrapposizione di figure distanti fra loro cronologicamente, con le conseguenze che verranno meglio evidenziate nei paragrafi successivi.

La redazione del presente articolo intende presentare il corredo di documentazione prodotto dallo scrivente. Particolare attenzione è stata prestata al materiale iconografico e alle conseguenti implicazioni cronologiche ed attributive. Si auspica che tutto ciò, visto l'ampio excursus cronologico istoriativo e la ricchezza dei temi presenti, possa offrire importanti spunti di discussione per lo studio dell'arte rupestre della Valcamonica nel suo complesso.

2 - ANALISI DELLE FIGURE E DELLE SOVRAPPOSIZIONI.

2.1 - *Codifica e tavole*

Sulla superficie di *Dos Cüi* sono state contate 240 figure. Ad ognuna di esse è stato assegnato un numero progressivo specifico per ogni settore. Delle 240 figure conteggiate 194 sono state inserite in otto tavole tipologiche, scartando quindi gli elementi non significativi. Tutte le figure sono state schedate nel catalogo generale, che utilizza la scheda di figura già utilizzata per la documentazione scientifica della Rupe Magna di Grosio⁹ e che si avvale dell'applicativo specifico RAD¹⁰ compilato in linguaggio Xbase, in grado di produrre istantaneamente sia un output di testo in formato html¹¹ che una serie di elenchi numerici e di calcoli percentuali generali e specifici. Per ovvi motivi di spazio il catalogo non è compreso nel presente contributo.

La codifica della scheda di figura si basa sulla definizione di stile, caratterizzata da un numero arabo, che denota un periodo cronologico (automaticamente tradotto nell'*output* di stampa nella denominazione corrispondente, es. Mesolitico, età del Ferro, età Moderna, ecc.), e di categoria, caratterizzata da una lettera maiuscola, ad indicare una classe tipologica (anch'essa opportunamente tradotta, es. Antropomorfi, Attrezzi, Costruzioni). La scheda di figura prevede l'esplicitazione dei rapporti di sovrapposizione e di associazione. Le sovrapposizioni, identificate tramite l'esame ravvicinato della martellina, indicano i rapporti di successione temporale tra una figura e l'altra. Le associazioni vengono riconosciute considerando prima di tutto l'identità fra due figure vicine e possi-

⁹ Documentazione 1995, 1997 e 2000 (Cooperativa Archeologica Le Orme dell'Uomo) per il Consorzio per il Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio, per la Soprintendenza Archeologica della Lombardia e per il SIRBEC Lombardia (Sistema Informativo Regionale Beni Culturali).

¹⁰ Rock Art Database.

¹¹ Grazie a questa funzionalità l'intero catalogo è immediatamente pubblicabile su di un sito online o stampabile, completo di dati alfanumerici e di figure.

bilmente iso-orientate, poi la loro complementarità, infine l'appartenenza alla stessa fascia cronologica. È opportuno considerare di volta in volta i casi specifici, e generalizzare solo quando ci si trovi di fronte ad associazioni ripetute ed incontrovertibili.

L'organizzazione delle otto tavole tipologiche è stata attuata operando un raggruppamento logico di quanto raffigurato. Esse ripercorrono la categorizzazione alfabetica utilizzata nella scheda di figura e utilizzano una scala omogenea al loro interno. Di ogni figura è stato mantenuto l'orientamento originario: le diverse angolazioni presenti in ogni tabella rispecchiano quanto presente sulla roccia. Sono state altresì mantenute le sovrapposizioni, allo scopo di aggiungere un ulteriore elemento di valutazione visiva. Le figure sovrapposte o sottoposte sono state restituite in grigio chiaro, in modo da evidenziare solo la figura pertinente alla tavola, resa in nero pieno anche se sottoposta.

Le otto tavole sono:

1. Tavola delle figure di antropomorfi schematici (32 elementi, Fig. 8).
2. Tavola delle figure di armati (20 elementi, Fig. 11).
3. Tavola delle altre figure di antropomorfi (10 elementi, Fig. 18).
4. Tavola delle figure di bovidi ed arature (41 elementi, Fig. 21).
5. Tavola delle figure di armi non impugnate (27 elementi, Fig. 26).
6. Tavola delle figure geometriche topografiche (46 elementi, Figg. 32 -33).
7. Tavola delle figure geometriche non topografiche (5 elementi, Fig. 35).
8. Tavola delle figure varie (13 elementi, Fig. 36).

All'interno di ogni tavola è stata operata una ulteriore divisione in sottocategorie, determinate solo dopo aver completato il primo passaggio di inserimento dati, e utilizzate per codificare il secondo livello di classificazione tipologica, che esprime unicamente i diversi elementi presenti sulla roccia incisa.

2.2 - *Gli antropomorfi schematici*

Si intende per antropomorfo schematico una figura umana composta di segmenti lineari atti a rappresentarne schematicamente gli attributi fisici. Nell'arte rupestre del complesso camuno-tellino tali figure sono di norma prive di attributi extra-corporei quali oggetti, vestiti o armi. Vi sono però significative eccezioni (FOSSATI 1992) che riguardano, fra gli altri casi, bastone (RPM1, FDN, PIV4, CUI1), elmo (NAQ 23, 26, 27, 35), scudo (FDN 23), spada (grande roccia di Paspardo), lancia (NAQ 23, 26, 27) e corpetto del busto ad estroflessioni (grande roccia di Paspardo).

La cronologia degli antropomorfi schematici, o per lo meno della parte di essi priva di attributi extra-corporei, e in particolare degli antropomorfi schematici ad arti simmetrici, ortogonali e contrapposti, ovvero sia dei cosiddetti "oranti", costituisce il nodo critico della seriazione dell'arte rupestre camuna. Il loro inserimento nella scansione cronologica di Anati all'interno degli stili I e II ha da sempre suscitato le perplessità di molti studiosi, fra i quali O. Cornaggia Castiglioni (CORNAGGIA CASTIGLIONI 1970), che lamentava la mancanza di qualsiasi supporto paleontologico per lo stile I, e P. Graziosi (GRAZIOSI 1973), che espresse dubbi sulle fasi neolitiche dell'arte rupestre della Valcamonica. Nel 1983 E. Schumacher (SCHUMACHER 1983) sottolineò alcune mancanze metodologi-

FIG. 8 – *Dos Cüi*, figure di antropomorfi schematici (elaborazione A. Arcà).

che e suggerì il paragone tra oranti e figure delle urne a capanna proto-villanoviane (X-IX sec. a. C.). Nel 1992 De Marinis (DE MARINIS 1992) ha evidenziato la mancanza di un metodo scientifico rigorosamente analitico nell'attribuzione stilistica anatiana, dimostrata dalla non infrequente attribuzione della medesima figura a fasi diverse. Basandosi in particolare sulle interposizioni presenti sulla roccia di Dos Costa Peta, rigetta una indiscriminata datazione delle figure di oranti al neolitico. A tale fase, secondo l'autore, possono appartenere¹² solo gli antropomorfi schematici "statici" ad arti ortogonali e contrapposti e privi di testa o con testa a bastoncello. Più recentemente C. Ferraro (FERRARIO 1994) ha proposto di assegnare la maggior parte delle figure di oranti al Bronzo Medio-Recente, pur ammettendo alcuni casi neolitici.

La posizione dello scrivente sulla materia è già stata espressa, particolarmente in ARCÀ 2001 dove sono stati evidenziati vari casi di sovrapposizione, nei quali le figure di oranti risultano sempre sovrapposte a figure degli stili II, IIIA, IIIC e IIID, e in un caso ad una figura di costruzione dello stile IV2. Proprio in base a questi casi è difficile trovare uno spazio cronologico antecedente allo stile IIIC per tali figure, che oltretutto sono sempre istoriate in aree coincidenti o attigue a zone occupate da figure dell'età del Ferro. Lo studio delle sovrapposizioni presenti su *Dos Cüi* sembra rafforzare tale posizione.

La tavola dedicata alle figure di antropomorfi schematici (Fig. 8), comprende 32 elementi o figure. La divisione in sottocategorie si articola in 10 voci. La discriminazione non è spesso agevole, soprattutto per quanto riguarda la differenza tra forma ortogonale e ad "U" di arti superiori e inferiori. Quasi tutte le figure ad arti ortogonali sono maschili; viceversa tutte le figure femminili, ad eccezione di B3, che è chiaramente associata ad una composizione di stile IIIA1 e che mostra le gambe a triangolo, hanno le gambe arrotondate o ad "U".

La sottocategoria più rappresentata è quella ad arti ortogonali, simmetrici e contrapposti, quella cioè dei classici "oranti". In maggioranza maschile, non è mai sovrapposta da altre figure, ad eccezione di A52 che è sovrapposto da figura analoga. Si sovrappone al contrario alle composizioni topografiche (esemplare il caso di A43) ed alle figure ad arti ad "U" (A33). Gli arti ortogonali, simmetrici e contrapposti sono anche patrimonio dell'unico antropomorfo schematico "armato" (A122), dotato di un elmo crestato e impugnante un bastone o coltello. Si sovrappone a figura topografica (Fig. 34). Un elmo a calotta o forse lievemente crestato, è indossato anche da uno dei due "grandi-mani", e precisamente A22.

Interessante il caso delle due figure C52 e C53 (Fig. 9), entrambe a gambe ortogonali e braccia U. Sono sovrapposte l'una sull'altra in modo da inserire le gambe della figura sottoposta perfettamente all'interno di quelle della figura sovrapposta. Le gambe della figura sottoposta risultano troppo strette per non denotare un'esecuzione voluta e contemporanea di tale scena, che va interpretata quindi come una probabile rappresentazione di atto sessuale, con una iconografia simile a quella presente in Foppe di Nadro roccia 6 (ABREU 1989).

¹² In base ai confronti con le figure istoriate sul manico in osso del Neolitico Amico del riparo Gaban, sulla ceramica neolitica balcano-carpatica e sul menhir di Sion Chémin des Collines del Neolitico Medio transalpino.

FIG. 9 – *Dos Cüi*, figura C50-C53, antropomorfi schematici sovrapposti a scena di aratura (foto A. Arcà).

FIG. 10 – *Dos Cüi*, figura A50, antropomorfo schematico incompleto, sovrapposto a scena di aratura A48 (foto A. Arcà).

FIG. 11 – *Dos Cüi*, figure di armati (elaborazione A. Arcà).

FIG. 12 – *Dos Cüi*, le tre figure di spade del settore D (foto A. Arcà).

Solo una (A5) delle 6 figure di antropomorfi incompleti lo è per consunzione: tutte le altre sono state o volutamente lasciate incomplete o non terminate. Il fenomeno delle figure incomplete si ripropone in particolare fra gli armati. Alcuni le hanno interpretate in considerazione del rapporto con l'aldilà, per il quale la superficie rocciosa costituirebbe simbolicamente una soglia liminare (Ragazzi 1994). Si possono proporre due casi: il primo riguarda un esempio chiarissimo di figura antropomorfa non terminata (D1), pretracciata a martellina finissima; il secondo alcune figure di bovidi incompleti, per le quali è difficile ipotizzare riferimenti a mondi ultraterreni. Va quindi considerata la concreta possibilità che non in tutti i casi l'incompletezza della figura debba essere considerata portatrice di un significato reale e che al contrario la si possa ricondurre agli aspetti tecnici di esecuzione o ad un ripensamento dell'incisore. La rappresentazione dei piedi, quando è presente, e lo è nella maggioranza dei casi, vede i piedi rappresentati paralleli al suolo e all'infuori.

Per quanto riguarda le sovrapposizioni, oltre alle già citate sovrapposizioni "interne" fra figure di antropomorfi schematici, e alla sovrapposizione in A33 su A29 che dimostra la posteriorità della variante ad arti ortogonali rispetto a quella ad arti ad "U", posteriorità dimostrata anche sulla Rupe Magna di Grosio (ARCÀ *et alii* 1995), notevoli sono le due sovrapposizioni di A50 (busto di orante arti ortogonali) su A48 (scena di aratura, Fig. 10) e di C52 e C53 (braccia ad "U" e gambe ortogonali) su C50 (scena di aratura), che ancora una volta dimostrano la posteriorità delle figure di antropomorfi schematici allo stile III (ARCÀ 1997). Al contrario in 4 casi è dimostrata l'anteriorità rispetto a figure dello stile IV2 e IV4 (A2 su A5, A21 su A22, A35 su A38, C10 su C11).

2.3 - *Gli armati*

Si intende per armato una figura antropomorfa raffigurata nell'atto o nella posizione di impugnare o di portare uno o più elementi di armamento, quali elmo, scudo, lancia, spada, pugnale, corazza, paraspalle e schinieri. A dispetto della copiosa rappresentazione di armi a partire dal Rame 2 (stile IIIA1), non esistono in Valcamonica figure di armati dello stile III. Esse sono quindi in buona sostanza patrimonio esclusivo dell'arte rupestre camuna dell'età del Ferro, e quindi dello stile IV. È proprio la raffigurazione di armi, impugnate o non, che permette di offrire i migliori confronti con i reperti archeologici materiali e che, grazie soprattutto al raffronto delle parti metalliche, in particolare lame e impugnature, che meglio si sono conservate in sede di contesto archeologico, permette di agganciare la sequenza di figure, scene e stili ad una cronologia reale.

La tavola dedicata alle figure di armati (Fig. 11) comprende 20 elementi o figure. La divisione in sottocategorie si articola in otto voci. Tutte le 14 figure complete, tranne due, appartengono alla fase 2 dello stile IV. Seguendo la corrente cronologia (De MARINIS 1988, FOSSATI 1991) vi è quindi una sostanziale escursione cronologica delle figure di armati da metà VII a tutto il VI secolo a. C. Le due eccezioni sono rappresentate dalla figura A21, un armato a busto rettangolare campito, spada levata inclinata e scudo rettangolare, che per tale attributo viene assegnata allo stile IV4, e da C15, che è un armato a corpo quadrato di stile IV5 (età Romana), che dovrebbe quindi rappresentare la più re-

FIG. 13 – *Dos Cúi*, figura D4 (parte) e D6, guerrieri itifallici con scudo e spada (foto A. Arcà).

FIG. 14 – *Dos Cúi*, settore D, le tre figure di armati (rilievo A. Arcà).

cente figura eseguita su *Dos Cüi*. A partire dal V-IV secolo a. C. la superficie di *Dos Cüi* non è più stata praticamente soggetta ad attività incisoria, ad eccezione delle due uniche figure di armati in stile IV4 e IV5.

Due figure, entrambe appartenenti al settore C, la C16 e la C27, eseguite quasi in colonna una sotto l'altra a non molta distanza, mostrano l'elmo raffigurato tramite una generica linea semicircolare staccata dal capo; si tratta probabilmente di un elmo a calotta. Unitamente alla figura A35 presentano la disposizione a triangolo delle gambe, disposizione che le collega ad un maggiore schematicismo, tipico delle figure delle prime fasi dell'età del Ferro. Insieme ad altre 3 figure del settore A (A3, A10, A41), presentano la spada levata orizzontalmente sopra il capo, in posizione di parata del colpo o di attacco, o anche eventualmente di esultanza o di dimostrazione di forza, tutti elementi tipici dell'arte rupestre "maschile" dell'età del Ferro. Tutti gli armati sono destri, ad eccezione di C9, che però essendo in duello, viene rappresentato simmetricamente all'avversario. Tutti gli armati hanno altresì solo una spada come arma offensiva.

Lo scudo appare in sette figure, cinque del settore D, una del settore C (C10) e una del settore A (A21), più tarda. Notevole il settore D, che presenta con ogni evidenza una composizione unitaria, quasi sicuramente eseguita dallo stesso incisore in un unico momento, per lo meno per quanto riguarda le figure superiori. Secondo i confronti archeologici e secondo l'analisi dello stile di esecuzione è opportuno attribuire le figure di tale settore allo stile IV2 o proto-naturalistico, ed in particolare ad una sua fase tarda vista l'incipiente indicazione naturalistica del movimento. I confronti con le armi impugnate portano però verosimilmente ad una forcilla cronologica leggermente più antica, a cavallo cioè del passaggio tra il VII e il VI sec. a. C.

Le cinque figure di armati del settore D sono divise in due gruppi, il maggiore composto da tre figure praticamente identiche di armati che mostrano le armi levate (Figg. 13-14), il minore composto da una scena di duello (Fig. 17), i cui protagonisti sono incisi con una martellina rada e leggera. Le tre figure superiori presentano una grande uniformità fino nei dettagli più minuti, incisi con notevole precisione e perizia. Si giunge a distinguere particolari quali l'impugnatura delle spade, la forma della lama, nonché la rappresentazione naturalistica del glande e dei testicoli. Si tratta sicuramente di figure che possono essere annoverate tra le più rappresentative, in quanto a finezza di esecuzione, dell'intera arte rupestre camuna dell'età del Ferro. La visione ravvicinata permette di evidenziare le diverse fasi di esecuzione, che hanno visto dapprima tracciare un contorno a martellina finissima, per poi campire interamente l'interno, fatto reso evidente dalla figura incompiuta D1. Ciò dimostra ancora una volta quanto il parametro della martellina, considerato da solo, non sia in grado di fornire alcuna indicazione cronologica o stilistica. Sono infatti comuni le situazioni che presentano differenze di picchiettatura anche notevoli all'interno della stessa figura.

Le figure di armati sono eseguite a busto trapezoidale, testa perfettamente rotonda, braccia levate con muscoli alla "Braccio di Ferro", probabile rappresentazione di paraspalle, gambe piegate con analoga rappresentazione dei muscoli del polpacci, probabili schinieri, e infine rappresentazione del membro maschile non pendente fra le gambe ma situato di profilo e in erezione. Anche le gambe e i piedi sono rappresentati di profilo, e a ben vedere tale prospettiva distorta

FIG. 15 – Bormio, frammento di stele con figura di divinità con scudo a pelle di bue ed umbone fusiforme e suonatore di corno, seconda metà V sec. A.C. (da DE MARINIS 1988).

FIG. 16 – Spada in ferro da Hallstatt tomba 472, HaC/D (a sinistra); a destra spada in ferro da Golasecca (HaC2, VII sec. a.C.; da SIEVERS 1982).

FIG. 17 – *Dos Cù*, figure D9 e D10, scena di duello (foto A. Arcà).

potrebbe essere considerata come una visione di tre quarti, almeno per la parte inferiore del corpo. L'itifallia è comune in molte scene di duello a partire dallo stile IV1, come ad esempio in Naquane 25. Oltre ad essere un segno di forza, l'erezione del fallo poteva indicare la mancanza di paura, quasi a scherno dell'avversario. Da una tomba di Vače proviene un bronzetto (VI sec. a. C.) che raffigura un guerriero nudo nell'atto di impugnare il fallo eretto. Ancora itifallico è il pugile con manubri raffigurato in un altro bronzetto, più tardo, da Landeck in Tirolo (FREY 1991).

2.4 - *Le armi, confronti*

Fondamentale la rappresentazione delle armi. Lo scudo si presenta estroflesso, rappresentato tramite un arco di cerchio perfetto in D4, tramite una linea curva ripiegata alle estremità in D6, e tramite una linea retta anch'essa ripiegata alle estremità nella analoga, seppur più rozza, figura C10. Tale estroffessione è comune, anche se non onnipresente, nelle figure di armati e nelle scene di duello delle prime fasi dell'età del Ferro. Identica o molto simile è la sua rappresentazione in una figura della cosiddetta "Roccia del Carro del Marro", a Vite¹³ (Paspardo), e sulla roccia 51, sempre di Vite; compare anche nella famosa scena di scuola di duello in stile geometrico-lineare a Seradina, dove le figure più grandi, gli istruttori, attorniano gli allievi impugnando una lancia ed un grande scudo concavo. Ancora identici dettagli (forse l'esecuzione è da attribuire alla stessa mano) in Campanine roccia 52. L'estroffessione si ritrova anche in scudi di piccole dimensioni, come in Seradina roccia 12 (armati con elmo crestato di tipo villanoviano) e in Campanine 52 (SANSONI *et alii* 2001).

Il confronto archeologico più convincente è citato in DE MARINIS 1988, tramite il raffronto con lo scudo a pelle di bue in lamina di ferro con umbone fusiforme della tomba 39/2 di Durrnberg presso Hallein (fine V sec. a. C.), raffigurato altresì sul rilievo di Bormio (stessa cronologia), dove viene portato da un personaggio con elmo tipo Negau. Nel rilievo di Bormio in particolare (Fig. 15) è possibile apprezzare la concavità verso l'esterno.

Parimenti importante la dettagliata raffigurazione delle spade (Fig. 12). È opportuno sottolineare due caratteristiche salienti: la forma della lama e i particolari dell'impugnatura. I tre esemplari istoriati (la spada in C10 non offre sufficiente dettaglio), fatte salve le possibili imprecisioni nella rappresentazione della proporzione, rappresentano spade lunghe¹⁴ dalla lama a losanga ovalizzata, con massima larghezza verso la parte distale, a circa metà o ad un terzo della lunghez-

¹³ La zona di Vite è soggetta da anni alle campagne condotte dalla Cooperativa Archeologica Le Orme dell'Uomo. Malgrado numerose anticipazioni parziali, l'intero corpus, che supera le 80 rocce rilevate, è tuttora inedito. La cosiddetta "Roccia del Carro del Marro", già segnalata negli anni '30 dallo studioso piemontese Giovanni Marro e mai più ritrovata, è stata recentemente messa in luce. Prende il nome dalla presenza di una rara figura di carro.

¹⁴ La spada in D4, evidentemente sproporzionata, è addirittura lunga quanto il guerriero che la brandisce, misurato da capo a piedi; la spada in D6 e in D7 dovrebbero equivalere rispettivamente a circa 90 e 72 cm calcolando per i rispettivi guerrieri un'altezza di 170 cm; da notare il fatto che, per lo meno in età moderna, la lunghezza della spada è personalizzata, rapportata cioè alla lunghezza del braccio del singolo individuo.

za. Lame di questo tipo potrebbero corrispondere alle spade a codolo tipo Arco del Bronzo Recente (XIV-XIII sec. a.C.), le quali però esprimono con ogni evidenza una cronologia troppo alta. L'allargamento in corrispondenza della punta è peraltro presente anche in spade con manico plurisegmentato ad anelli della prima età del Ferro, quali ad esempio l'esemplare da Golasecca¹⁵ (Ha C2, VII sec. a.C.), affine alla spada corta proveniente dalla prima tomba del guerriero (Ha C2, VII sec. a.C.) di Sesto Calende¹⁶ (DE MARINIS 1975), o di tipo hallstattiano occidentale (Hallstatt tomba 472, HaC/D; SIEVERS 1982). Per tutti questi esemplari (Fig. 16) la datazione copre un arco HaC-HaC/D, corrispondente alla seconda metà VII secolo-prima metà VI sec. a.C., in linea dunque con l'arco cronologico dello stile IV2 dell'età del Ferro. La somiglianza con le spade del Bronzo Recente (allargamento della lama) è dovuta alla funzione comune di arma da fendente e non da punta. Un'ottima somiglianza si può trovare anche nella lama della spada corta a doppio taglio per combattimento corpo a corpo degli spartati.

L'affinità con quanto presente su Campanine roccia 52 impone un breve esame di queste figure (rilievo a pag. 136 di SANSONI *et alii* 2001). Tralasciando gli altri dettagli, la forma delle lame anche in questo caso presenta alcune ambiguità. L'allargamento non è più distale, ma prossimale; considerando però la leggera incurvatura della lama, in due esemplari su quattro si può trovare una corrispondenza con la *machaira* greca, ad un solo taglio, raffigurata su molti vasi, in uso a partire dal VI sec. a. C., o anche eventualmente con le spade ad antenne raccordate¹⁷ di Bologna ed Este, entrambe dell'VIII secolo.

Tornando a *Dos Cüi*, è peculiare la rappresentazione delle espansioni ad antenne in corrispondenza dell'impugnatura. Si tratta in realtà di veri e propri bracci dell'elsa (rami di parata), presenti in due coppie simmetriche a partire dal termine della lama. In due casi sono inclinati a spina di pesce rivolti verso la mano dell'armato, e non verso l'offesa, mentre in un terzo caso (D8) la prima coppia di rami forma la guardia a croce semplice, mentre la seconda mantiene l'inclinazione ad angolo acuto verso la difesa. La terminazione di braccio e mano del guerriero in corrispondenza della coppia di rami a lui più vicina esclude la presenza del ricasso (parte della lama non tagliente nei pressi dell'impugnatura). Tali rami sembrano verosimilmente indicare la presenza di guardia e controguardia (nelle spade moderne sono i rami di difesa che dall'elsa salgono fino al pomo), per una funzione di protezione analoga a quella dell'elsa a gabbia o a tazza di alcune spade di età moderna, o della cocchia del contemporaneo fioretto da combattimento agonistico (la cui impugnatura ricorda curiosamente, seppur in maniera vaga, la disposizione dell'impugnatura delle spade di *Dos Cüi*).

Tutte le spade e i pugnali ad antenne della prima età del Ferro hanno la coppia di bracci superiore rivolta verso la difesa; la guardia, che raramente sporge (e di poco) oltre la larghezza della lama, è rivolta verso l'offesa, trattandosi di

¹⁵ Spada di ferro con impugnatura ad antenne semicircolari, priva di contesto. Già dal 1874 faceva parte di una collezione privata. Si tratta di una spada corta, lunga 46 cm compresa l'impugnatura.

¹⁶ Scoperta 1867. Impugnatura ad elsa ad antenne arcuate terminanti con pomello biconico-lenticolare. Lunghezza totale compresa impugnatura cm 52.

¹⁷ Bologna, Benacci-Caprara tomba 39 ed Este necropoli nord tomba 236.

armi da combattimento. Sia le antenne che la guardia sono sempre incurvate o piegate e tendono a formare un tutt'uno anatomico con l'impugnatura, assumendo a volte una forma antropomorfa ad arti simmetrici e contrapposti (Halstatt t. 203/204, 577; Morschreuth). I bracci delle else raffigurati su *Dos Cùii* si differenziano quindi sia per la forma diritta e non incurvata che per il fatto di non essere mai rivolti verso l'offesa.

Manca di conseguenza un preciso raffronto archeologico o anche storico¹⁸. A tale proposito è possibile formulare tre ipotesi:

- siamo di fronte alla raffigurazione di una tipologia non ancora rappresentata in sede archeologica, quale potrebbe essere quella di spade di tipo da parata o agonistico;
- le antenne o bracci indicano un particolare in materiale organico che non si è conservato nei reperti;
- l'esecuzione dell'incisione ha falsato alcuni dettagli.

Data l'estrema precisione con la quale sono state incise le figure del settore D, sembra lecito escludere l'ultima ipotesi. Per quanto riguarda la seconda è possibile ipotizzare sia la raffigurazione di un'elsa con bracci in legno o in osso (ma rami di parata in tali materiali sarebbero poco efficaci, a meno di non avere in legno anche la spada), che la presenza di elementi mobili (le spade sono tutte levate in alto e la forza di gravità farebbe naturalmente pendere in basso tali elementi) o snodabili quali legacci in cuoio (per fissare la spada alla cintura) o stecchetti in legno ed osso a scopo decorativo o specifici per spade da duello agonistico o da allenamento. Quest'ultimo elemento potrebbe essere visto in collegamento con la prima ipotesi, al momento però non supportata da prove archeologiche.

Per quanto riguarda le sovrapposizioni, esse dimostrano ancora una volta la posteriorità delle figure di armati rispetto alle figure di antropomorfi schematici, e confermano la sequenza interna che riconosce come più recenti le figure a corpo quadrato: una figura a corpo quadrato (C15) copre infatti un armato a busto lineare-rettangolare, elmo a calotta.

2.5 - *Le altre figure di antropomorfi*

Sono state riunite in questa tavola (Fig. 18) le figure di antropomorfi non armati privi di carattere schematico. Con ciò la tavola comprende 10 elementi o figure. La divisione in sottocategorie si articola in 2 voci.

L'unica figura di pugile, la A44 (Fig. 20) mostra caratteristiche simili alle figure di armati dello stile IV2: corpo pieno rettangolare, piedi rivolti nella stessa direzione, testa rotonda. Al contrario di esse mostra però il braccio destro piegato all'altezza del fianco e il braccio sinistro levato a mostrare un ingrandi-

¹⁸ Anche allargando il confronto, alla ricerca di motivazioni funzionali, a spade di età storica, chi scrive non è stato in grado di reperire esempi di bracci dell'elsa rivolti verso la difesa; la presenza di bracci prominenti denota sempre una disposizione ortogonale alla lama (guardia a croce semplice, quasi tutti i tipi), come ci si aspetta logicamente da una guardia, o inclinati ad angolo acuto verso l'offesa (spadone Claymore - dal gaelico *Claidbeamoh-mor* -, Scozia, fine XV - inizi XVII secolo).

FIG. 18 - *Dos Cüi*, altre figure di antropomorfi (elaborazione A. Arcà).

mento del pugno, probabilmente avvolto in corregge di cuoio per parare i colpi e per offendere. Si sovrappone ad una composizione topografica (rettangolo a doppia base a contorno e aree subgeometriche picchiettate, A40). Pugili e scene di pugilato si inseriscono nello spettro tematico legato alla raffigurazione della forza e della valentia maschile, concretizzata in scene di duello, in prove di caccia o di equilibrismo, in esercizi o gare di corsa e di lancio dell'ascia e infine nell'ostentazione delle armi, che a volte assumono la consistenza di una vera e propria panoplia. La più famosa scena di pugilato, di stile naturalistico, è quella presente sulla non lontana roccia n. 6 di Foppe di Nadro.

Di origini antichissime, nell'antica Grecia il pugilato era considerato una disciplina sportiva. Tra le prime raffigurazioni iconografiche possiamo citare la pittura murale del XV sec. a.C. da Thera (Santorini). Omero racconta che i pugili si avvolgevano mani e polsi con strisce di cuoio fine, sia per proteggersi che per rendere i colpi meno dolorosi. A partire dal V secolo furono sostituite dalle corregge rinforzate all'esterno da cuoio più duro e riempite di lana, evolute alla fine del IV secolo in veri e propri guantoni da boxe. Il *caestus*, una sorta di guantone rinforzato da parti metalliche e spunzoni, fu introdotto solo successivamente dai romani. Il pugilato entrò a far parte delle gare olimpiche a partire dalla XXIII edizione (668 a.C.). Il primo vincitore fu Onomastos di Smirne, a cui si fa risalire l'invenzione delle regole di questa disciplina (ZISSIMOU [S. d.]).

Tra le altre raffigurazioni iconografiche (Fig. 19) possiamo citare, nella fase hallstattiana, le scene di pugilato graffite sui vasi dei Tumuli I e IV di Nové Kozariskà in Cecoslovacchia e nel tumulo 28 di Sopron in Ungheria (PAUSE 1992), situazioni databili alle fasi HaC2 e HaD1 (VII-VI sec. a. C., DOBIAT 1979). Le figurine sono estremamente schematiche. Sempre alla fine del VII sec. a. C. risalgono le figurazioni puntinate a sbalzo sui vasi di Klein-Klein in Stiria. Qui i pugili sono rappresentati a contorno con gambe e braccia leggermente piegate, parallele fra loro. Un disco decorato a pallini lungo la circonferenza, situato in mezzo ai contendenti, rappresenta con ogni probabilità il premio del combattimento, cioè uno scudo. Nell'arte delle situle il pugilato sembra essere uno degli sport preferiti (FREY 1991): una scena di combattimento fra pugili è decorata a sbalzo sulla situla funeraria in bronzo della tomba Benvenuti 126, ad Este (600 c. C.). Ancora maggiore il dettaglio sulla situla di Vače (V sec. a. C.), dove è chiarissima la rappresentazione dei manubri impugnati dai due pugili. Essi combattono nudi: come premio un elmo crestato poggiato su tripode raffigurato in mezzo a loro.

FIG. 19 - Figure di pugili. N. 1 da Sopron (duellanti) e da Nové Kosariskà tumulo I (VII-VI sec. a.C.; da DOBIAT 1982); n. 2 da Kleinklein (VII sec. a.C.; da SCHMID 1933); n. 3 da situla Benvenuti (fine VII sec. a.C.; da FREY 1969); n. 4 da situla Magdalenska Gora (da LUCKE 1962); n. 5 da situla di Vače (V sec. a.C.; da FREY 1991); n. 6 da situla Arnoaldi (V sec. a.C.).

FIG. 20 - *Dos Cüi*, figura A44, pugile, sovrapposta a rettangolo topografico (foto A. Arcà).

2.6 - *Figure di bovidi ed arature*

L'abbinamento tra figure di bovidi e scene di aratura è parso opportuno in considerazione della notevole assonanza formale e tematica. L'animale è sempre rappresentato tramite una linea dorsale rettilinea che termina con una coda abbassata, a volte lunga. Le quattro zampe sono rappresentate anch'esse tramite un segmento rettilineo. Le corna sono rese mediante un segmento curvilineo a volte più marcatamente circolare (corna falcate), a volte di forma più schiacciata. In A134 (Fig. 23) le corna sono differenziate all'interno della coppia: uno dei due animali presenta uno sviluppo estroflesso o meglio "a lira", quale si può notare oggi nella razza maremmana. In un caso vi è la rappresentazione delle orecchie (A75). Solo in un caso vi è la rappresentazione del sesso maschile della coppia di animali (B7, Fig. 22). La prospettiva è laterale, cioè gli animali sono visti di profilo per quanto riguarda il corpo, ma testa e corna sono rese come viste dall'alto, tramite una distorsione prospettica che peraltro rende con efficacia l'inconfondibile silhouette dell'animale. Non sono presenti le raffigurazioni in prospettiva schiacciata a "scarafaggio" tipiche di Fontanalba¹⁹ e dell'area del Bego in genere. In Valcamonica la quota delle aree istoriate è decisamente inferiore ed è quindi più difficile avere una visione dall'alto con effetto a strapiombo. Gli animali sono tutti raffigurati in posizione orizzontale, ad esclusione di due bovidi singoli raffigurati verticalmente e di una coppia di buoi aggiogati in posizione inclinata verso l'alto (E1). Sempre la coppia in E1 presenta la peculiare visione prospettica dei due buoi raffigurati con le zampe "a specchio", rivolti cioè l'uno contro l'altro. 24 figure mostrano le corna rivolte a destra, 7 a sinistra (una sola fra le arature complete).

La tavola dedicata alle figure di bovidi ed arature (Fig. 21) comprende 41 elementi o figure, che si distribuiscono in tutti i settori della roccia, ad eccezione del settore D. La divisione in sottocategorie si articola in 7 voci.

Delle sei figure di bovide singolo, tre appaiono uniformi in quanto a dimensione: si tratta delle figure A108, B1 e C43. Le corna sono raffigurate con un caratteristico aspetto a tenaglia, o a semicerchio schiacciato, che si ritrova in almeno altre sette rappresentazioni di bovidi. La figura A119 presenta dimensioni maggiori, ed anche le corna mostrano un esagerato sviluppo a semicerchio, analogamente a quanto succede nella coppia di buoi A61. Curiose le 2 figure verticali, tra le quali la A124 sembra poter essere associata, per somiglianza nella silhouette e per vicinanza, alla figura A119, nonché alla vicina scena di aratura parzialmente obliterata A117, anch'essa molto schematica e dalle dimensioni maggiori della norma. Dei nove bovidi incompleti uno è a solo tronco, due a solo tronco e corna, sei a solo corna o parti di corna. In questi casi l'identificazione, non sempre agevole, è facilitata dalla vicinanza con figure o scene di bovidi completi. Si tratta con buona evidenza di figure non completate o più semplicemente abbozzate, quasi una prova d'esecuzione.

¹⁹ Qui le numerose figure di bovini sono raffigurate con gli arti e le orecchie che sporgono da entrambi i lati del corpo, reso a volte con un rettangolo, come se l'animale risultasse "schiacciato" contro il prato. Si tratta evidentemente di una visione prospettica favorita dall'alta quota e dai notevoli dislivelli del sito.

FIG. 21 – *Dos Cüi*, figure di bovidi ed arature (elaborazione A. Arcà).

FIG. 22 – *Dos Cüi*, figura B7, aratura con aratro a vanga; da notare le corna legate dei bovini (foto A. Arcà).

FIG. 23 – *Dos Cüi*, figura A134, scena di aratura; da notare l'anello di snodo tra stanga e giogo e i cavicchi di giunzione bure-stanga (foto A. Arcà).

Delle sei coppie di buoi una sola è rivolta a sinistra. Due sole sono aggiogate, con giogo di collo (A98, E1). Due delle tre coppie di buoi con aratro sono aggiogate, una con giogo di collo e una (A75) con giogo di corna. La stessa A75 mostra la raffigurazione delle orecchie. In A39 vi è solo la raffigurazione della bure, mentre in A75 e A48 l'aratro è rappresentato tramite una linea curva ad uncino che si innesta in corrispondenza della curvatura tra bure e stegola.

Sono presenti in totale 25 figure riconducibili a contesti di aratura, comprendendo in tale conteggio anche le coppie di buoi che verosimilmente a tale attività si riferiscono. Se invece si adottano criteri più restrittivi, limitando il conteggio alle situazioni in cui vi sia almeno la rappresentazione della bure o del giogo, si ha un totale di 14 figure²⁰. È il gruppo più consistente dell'arte rupestre della Valcamonica, se si calcola che in totale sono presenti 45 scene di aratura (FOSSATI 1994b), che a questo punto diventano 49 con le quattro in più conteggiate sulla roccia di *Dos Cüi*²¹. Le scene complete di aratore, anche in parte obliterate, sono 10. In 9 di esse vi è la raffigurazione del corpo lavorante dell'aratro.

L'invenzione dell'aratro è avvenuta in Mesopotamia, con ogni probabilità contestualmente all'inizio dell'agricoltura irrigua (fine VI millennio a. C.), prima di quanto testimoniato dalla più antica fonte iconografica, il disegno schematico di un aratro presente nelle prime tavolette pittografiche di Uruk IV-a, metà circa del IV millennio a. C. In Europa le più antiche evidenze archeologiche risalgono alla transizione Neolitico-Età del Rame e sono riconoscibili tramite le tracce dei solchi di aratura trovate al di sotto dei tumuli della cultura del Vaso Imbutiforme in Polonia, di Windmill Hill in Inghilterra e della Ceramica Cordata in altre aree, in alcuni contesti interpretabili come arature rituali. Il caso più antico di sicura aratura preistorica sembra provenire dall'isola di Fyn in Danimarca, al di sotto di tombe megalitiche del periodo Early Neolithic C / Middle Neolithic I (seconda metà IV millennio a. C.) La documentazione iconografica dell'antico Egitto è più tarda di qualche secolo: agli inizi della IV dinastia (2550 a. C. circa) risale la raffigurazione della prima scena d'aratura (mastaba di Rahotep e Nofret). Solo a partire dalla successiva V dinastia viene introdotto nella scrittura egizia l'ideogramma dell'aratro (DE MARINIS 1994a e 2000).

L'aratro costituì una rivoluzione nei modi di produzione agricoli: se prima della sua introduzione si ricorreva all'agricoltura proto-cerealicola, cioè alla zappa, tale strumento permetteva ora all'aratore di svolgere il lavoro di più uomini. Si tratta ancora di un'aratura per assolatura da semina, con vomere in legno a punta abbrustolita (FORNI 2001), che provvedeva quindi alla semplice produzione di solchi per deporre i semi e non al rivolgimento delle zolle, adatto quest'ultimo a facilitare l'aereazione del terreno e la ricostituzione delle sostanze nutritive, particolarmente depauperate dalla coltivazione cerealicola. L'aratura da semina presupponeva un secondo passaggio, a solchi incrociati, per ricoprire

²⁰ Nelle figure A39, A48, A64, A67, A75, A81, A117, A127, A134, B2, B7, C33, C50, E1.

²¹ Doriana Piombardi conta 10 scene di aratura sulla roccia di *Dos Cüi* (PIOMBARDI 1989).

quanto seminato. Peraltro anche con gli aratri a vomere ligneo era possibile procedere almeno in parte al rivolgimento del terreno, nel caso questo ultimo fosse di natura sciolta o soffice (FORNI 2001).

Nell'età del Bronzo in Europa l'aratro più diffuso era del tipo a zappa, detto di Trittolemo, dal nome del giovane dio greco a cui Demetra, la dea madre-terra, affidò la diffusione dell'agricoltura fra gli uomini. La raffigurazione di Trittolemo nell'atto di reggere un aratro a zappa è presente su di una ceramica beotica del V sec. a.C. da Tarquinia (DE MARINIS 2000).

L'esemplare più conosciuto, e anche meglio conservato, è quello attualmente esposto al museo archeologico G. Rambotti di Desenzano del Garda e proveniente dalla vicina palafitta del Lavagnone. È stato scoperto nel 1978 ed appartiene alla fase più antica della cultura di Polada (BA IA, Lavagnone 2, 2048-2010 cal. BC). Insieme a quello ritrovato a Walle in Bassa Sassonia è l'aratro più antico del mondo a noi giunto (DE MARINIS 2000).

Le scene presenti su *Dos Cüi* sono tutte caratterizzate da traino bovino. È questo un dettaglio che le distingue nettamente dalle scene di aratura dell'età del Ferro²², dove le raffigurazioni si differenziano in molti particolari: il traino bovino è sostituito dal traino equino, l'aratore impugna la stegola con una sola mano, mentre con l'altra tiene le redini, ed infine è comune la presenza di altre figure umane nell'atto di zappare o di tirare i cavalli. Su Seradina 12 vi è la ben nota scena di accoppiamento (prima età del Ferro) connessa alla vicina scena di aratura. Tale associazione, per quanto riguarda *Dos Cüi*, ha probabilmente influenzato la connessione, impropria a parere di chi scrive, della scena di aratura C50 con le due figure antropomorfe, anche qui raffigurate nell'atto della copula.

Le scene di *Dos Cüi* sono perfettamente confrontabili con le scene presenti sull'arte monumentale dello stile IIIA, disposte in 7 esemplari sui massi di Cemmo 1, Cemmo 2, Borno 1, Bagnolo 2, Ossimo 7, due esemplari in Ossimo 8 (FOSSATI 1994b), che mostrano l'aratro trainato da una coppia di buoi a larghe corna e impugnato con due braccia dall'aratore.

L'opportuna e documentata revisione dello stile IIIA e delle sue fasi cronologiche, operata principalmente a partire dalla prima metà degli anni '90 (CASI NI 1994a) colloca tali scene di aratura, eseguite sui massi monumentali, sia nella fase remedelliana (Rame 2, 2900/2800-2400 a.C., nell'arte rupestre camuna stile IIIA1) che nella fase campaniforme (2400-2200 a.C., stile IIIA2) dell'età del Rame. Il discriminante è costituito dal corpo dell'aratore che, come in tutte le figure antropomorfe dello stile IIIA2, è chiaramente triangolare, mentre nello stile IIIA1 gli antropomorfi presentano caratteristiche lineari o a bastoncino ingrossato. Vi è inoltre nello stile IIIA2 una tendenza all'ingrossamento del corpo dei bovini, attuata anche per permettere un migliore dettaglio.

Fra gli elementi figurativi che permettono il confronto con le scene dell'arte monumentale citiamo:

- presenza di traino bovino;

²² Presenti su Bedolina r. 17, Seradina r. 1, 12 e 27, Foppe di Nadro r. 26, Naquane r. 35.

- impugnatura dell'aratro con due mani;
- grandi corna semicircolari o a tenaglia;
- corpo schematico-lineare delle figure di bovini.

Non esistono elementi che permettano di attribuire tali scene allo stile IIIA2, in quanto manca la resa triangolare del corpo dell'aratore, presente invece su Ossimo 7 (dove si sovrappone a figure di pugnali di tipo remedelliano) e su Ossimo 8. Parimenti non esistono confronti possibili con figure dell'età del Bronzo Antico e Medio (stile IIIB), in quanto tale fase è caratterizzata unicamente dalla presenza di composizioni di armi. Resta quindi del tutto plausibile l'opzione di assegnare in blocco tali figure, comprendendo bovidi e scene di aratura, allo stile IIIA1 dell'arte rupestre camuna. Tale opzione è rafforzata dalla presenza sulla stessa superficie di raffigurazioni di pugnali di tipo remedelliano, anch'esse pertinenti allo stile IIIA1, alcune delle quali probabilmente associate alle scene di aratura. In questo senso chi scrive ritiene che tutte le scene di aratura della Valcamonica vadano attribuite in alternativa o all'età del Rame o all'età del Ferro²³.

Alcune figure, in particolare A134, B7, C33 e C50, presentano non solo un certo dinamismo, ma anche la resa naturalistico-schematica di alcuni particolari. In C33 (Fig. 25) la piegatura delle gambe indica lo sforzo necessario alla conduzione dell'aratro, stesso sforzo indicato dall'ingobbatura di spalle e braccia in C50 e dall'inarcamento della schiena in B7 (Fig. 22), dove l'aratore pare spingere la stegola nel superamento di un punto particolarmente resistente. La figura A134 (Fig. 23) non solo è la più grande (si estende per 47 cm di larghezza), ma è anche la più dettagliata, e presenta particolari inediti quali un anello di snodo in corrispondenza della connessione tra stanga e giogo, nonché alcune barre trasversali rispetto alla stanga e alla bure, alcune delle quali probabilmente funzionali alla bardatura del corpo trainante o all'innesto della stanga tramite cavicchi. Si nota chiaramente la manicchia, in cima alla stegola, nonché la sporgenza di una delle mani dell'aratore che la impugna. La testa è insolitamente dettagliata con rappresentazione di profilo di naso e mento, come in parte appare sul masso di Bagnolo 2. Il corpo ha una curiosa forma triangolare-svasata, quasi ad indicare il ventre prominente dell'aratore.

Tali figure più dettagliate potrebbero indicare una scansione interna della fase, che vede, a parere di chi scrive, in un primo tempo l'esecuzione di figure schematico-lineari, seguite in un secondo tempo da figure in cui si assiste progressivamente all'ingrossamento del corpo dell'aratore. Tale evoluzione potrebbe sfociare nelle figure a corpo triangolare di stile IIIA2, non rappresentate sulla superficie di *Dos Cüi*, delle quali la figura A134 potrebbe rappresentare un vicino antecedente.

La rappresentazione del sesso maschile dell'aratore è presente sia nelle figure più schematiche (B2) che in quelle meno lineari (A117, A134, B7, C50). Le

²³ La tradizionale suddivisione stilistica (ANATI 1976) dell'arte rupestre camuna colloca le scene di aratura a traino bovino lungo un arco cronologico che va dalla transizione II-III stile (figura C50 di *Dos Cüi*) al periodo IIIB.

due figure del settore B presentano l'interessante dettaglio della legatura delle corna fra i due bovidi. Il giogo è sempre indicato sul collo, alla base delle corna, tranne in A134, dove in uno dei buoi è posto sulle corna, e in A75. Tra le 9 figure complete di corpo lavorante, due o forse tre sono riconducibili al tipo di aratro a zappa, con il vomere ad uncino (C50, probabilmente anche B2) o non in linea con la stegola (A75), tre possono essere inquadrati nella categoria degli aratri a vanga (A81, B7, A134), altre 3 non sono pienamente riconoscibili. Per quanto riguarda il vomere, esso è per lo più raffigurato come un gancio ricurvo, sia molto lungo e solo lievemente incurvato (B7), che corto ad uncino (C50). In B2, B7 e A134 la stegola è in diretto proseguimento della parte funzionale, che sembra quindi appartenere allo stesso corpo, dall'aspetto di un bastone ricurvo verso la punta o interamente diritto (A134). Il proseguimento della bure oltre l'incrocio della stegola in A134 (bure legata o perforata) lascia intendere la possibilità di un certo gioco o manovra di inclinazione, controllata da un legaccio, probabilmente rappresentato dall'ingrossamento della giunzione. In C50 e in A75 invece il vomere non appare connesso con la stegola quanto incastrato nella bure (C50), o più semplicemente ottenuto tramite una biforcazione lignea naturale, e ad esso connesso tramite il cosiddetto petto (A75). In A75 quindi e in A48 vi è la chiara raffigurazione del petto, del bastone cioè o della corda che connette e distanzia grazie all'azione della forza trainante il vomere dalla bure, analogamente alle zappe lignee costituite da due bastoni legati ad angolo tra di loro.

2.7 - Arature, confronti con il Monte Bego

Non può mancare un sintetico confronto con le scene di aratura dell'area del Monte Bego. Con un totale di 517 figure, esse costituiscono l'1.7% delle figure significative alle Meraviglie e il 5.3% a Fontanalba (DE LUMLEY 1995). È comune lo schematismo, peraltro differente nella rappresentazione a corpo rettangolare dei bovi. Vi sono però alcuni casi significativi in cui i bovidi sono resi con un semplice tratto lineare, come nello stile IIIA della Valcamonica: in questo caso gli aratri sono del tipo a vanga. Anche la parte lavorante, che unisce in una stessa linea stegola e vomere, è più simile a quella presente nelle scene della Valcamonica. Manca però l'aratore. Sono presenti anche due coppie di buoi. L'aratore tiene l'aratro sempre con una mano sola, anche nel caso del traino a doppia coppia, mentre con l'altra è spesso raffigurato nell'atto di incitare a frusta i buoi. Ciò dimostra che l'impugnatura a mano singola non è tanto dovuta alle più favorevoli caratteristiche del terreno, che se fosse più soffice in quanto già da tempo coltivato non avrebbe bisogno di una doppia coppia trainante, quanto alle caratteristiche e all'evoluzione del corpo lavorante. Il vomere presenta un caratteristico angolo acuto con la stegola, spesso rafforzato da un ingrossamento della parte corrispondenze alla giunzione stegola-bure. Vi è quindi la raffigurazione di aratri del tipo a zappa, che in alcuni casi, soprattutto quando più acuto è l'angolo del vomere, si avvicina al ceppo-vomere del modello tipo Trittolemo, modello di aratro del tutto assente nelle raffigurazioni camune.

In base a ciò è possibile ipotizzare una priorità cronologica dell'aratro del tipo a vanga per le scene più schematiche, con animali a corpo lineare, ed una successiva evoluzione a corpo rettangolare con aratro del tipo a zappa, per la

FIG. 24. – *Dos Cüi*, rettangolo topografico C44 sottoposto a coppia di bovini C45 (foto e rilievo A. Arcà).

FIG. 25 – *Dos Cüi*, scena di aratura C33, una delle prime viste dallo scopritore Giovanni Rivetta (foto A. Arcà).

quale un confronto e anche un suggerimento cronologico dettato dall'aratro del Lavagnone sembra a chi scrive particolarmente pertinente.

La seriazione stilistica dell'arte rupestre del Monte Bego, benché possa fondarsi su di una documentazione puntuale e completa, non gode di una divisione in fasi cronologiche dettagliate, al contrario dell'arte rupestre camuna²⁴, che peraltro non ha mai raggiunto una pari completezza nella metodica redazione del corpus. Il criterio adottato risponde piuttosto alle esigenze di una catalogazione tassonomica legata alle classi di figure e alle tecniche di esecuzione. La mancanza di documentazione sulle sovrapposizioni, che non sono segnate nei rilievi, comunemente operati a solo contorno, ne rende impossibile il riconoscimento tramite il materiale pubblicato, salvo alcuni casi resi evidenti dalle fotografie a presa ravvicinata. I recenti aggiornamenti proposti nella cronologia dell'area (DE LUMLEY *et alii* 2000) hanno retrodatato di quasi un millennio (dal Bronzo Antico al Rame 2) molte delle figure di armi presenti soprattutto nell'area delle Meraviglie, anche grazie ad un confronto più serrato con gli studi operati in occasione della revisione dello stile IIIA in Valcamonica. E' quindi evidente la presenza di più fasi, testimoniata dalle numerose sovrapposizioni, che lascia ipotizzare la priorità cronologica delle composizioni topografiche (ARCÀ 2004, in particolare sulla roccia dei 300 a Fontanalba), seguite dalle scene di aratura e dalle prime figure di armi, a loro volta seguite dalle figure di armi, soprattutto pugnali, del Bronzo Antico.

In questo quadro di sostanziale parallelismo fra le fasi più antiche dell'arte rupestre camuna e dell'area del Bego, parallelismo testimoniato dalla comunanza di soggetti (mappe, arature, armi) e di sovrapposizioni, le scene di aratura vengono ad occupare una fase successiva alle composizioni topografiche e coincidente con le fasi camune dello stile IIIA e del primo stile IIIB.

2.8 - Bovidi e arature, sovrapposizioni

Le sovrapposizioni sono molto significative. Una scena di aratura con parti mancanti (C45) copre un rettangolo topografico a contorno (Fig. 24). Il bovide singolo A57 si sovrappone ad una composizione topografica. La scena di aratura A134 copre una figura di bovide singolo molto schematica. La coppia di buoi A101 si sovrappone alla coppia di identica fattura A98, probabilmente in sede di esecuzione ravvicinata se non contemporanea. Per quanto riguarda le figure sovrapposte abbiamo un antropomorfo schematico non classificabile del IV stile che si sovrappone alla coppia di buoi e aratro A39, eseguita a martellina molto fine e rada, nonché una figura a segmenti lineari non classificabile probabilmente dello stile IIIB che copre una scena di aratura incompleta (A60).

Le due sovrapposizioni più importanti sono presenti nel settore C e nel settore A. Quella del settore C riguarda proprio le figure viste per prime sulla roccia dallo scopritore Giovanni Rivetta. Le due figure di antropomorfi schema-

²⁴ È significativo lo scarso interscambio tecnico e scientifico fra le équipes che a partire dalla fine degli anni '60 si sono succedute negli studi e nei rilevamenti delle due maggiori zone di arte rupestre alpina.

FIG. 26 – *Dos Cüi*, figure di armi non impugnate (elaborazione A. Arcà).

tici a gambe ortogonali e braccia ad U C52 e C53 (Fig. 9), in probabile atteggiamento di copula, si sovrappongono tramite la parte superiore delle braccia alle corna del bove inferiore della scena di aratura C50. La sovrapposizione è resa evidente dal fatto che mentre le corna del bove superiore sono riconoscibili nel loro sviluppo, quelle del bove inferiore non sono più rintracciabili, ad eccezione di un segmento terminale che spunta al di fuori del braccio dell'orante. Anche tutta la parte corrispondente all'incrocio tra giogo e collo del bove è stata cancellata dalla sovrapposizione, che è particolarmente evidente in seguito ad esame ravvicinato tramite luce radente. In letteratura (ad eccezione di ARCA 2001) tale sovrapposizione non è mai stata riconosciuta, o meglio è stata considerata un'associazione, nel caso specifico poco sostenibile: le scene di aratura del III stile hanno infatti una specificità che rasenta la ripetitività uniforme, e non mostrano alcun caso di associazione con figure di antropomorfi al di là dell'aratore medesimo (ad eccezione di FDN 22). Diversa è la situazione al Monte Bego, dove spesso altre figurine consimili si associano all'aratore, ma paiono sempre partecipare all'atto raffigurato nella scena agreste.

La seconda sovrapposizione, che conferma la prima, vede un busto di antropomorfo schematico a braccia levate ortogonali sovrapporsi alla coppia di buoi e aratro A48 (Fig. 10). Anche in questo caso l'esame a luce radente è chiaramente risolutivo.

In conclusione le sovrapposizioni specifiche dimostrano che le scene di aratura sono sovrapposte alle figure di tipo topografico, che intercorrono diversi livelli cronologici, probabilmente ravvicinati, fra l'esecuzione di scene di questo tipo, dimostrati dalle sovrapposizioni interne, e che infine tali scene sono sottoposte a figure di antropomorfi schematici, evidentemente posteriori (da assegnare quindi agli stili successivi al IIIA), e da figure del IV stile.

2.9 - Le armi non impugnate

La tavola dedicata alle figure di armi non impugnate (Fig. 26) comprende 27 elementi o figure, presenti solo nei settori A e C. La divisione in sottocategorie si articola in 12 voci. È stata operata seguendo un criterio additivo, a partire dalla lama, cui si aggiungono progressivamente pomello, ribattini, guardia e fodero. Tale criterio può comportare alcune incongruenze, come l'accorpamento di lame a diverso andamento della spalla nella stessa sottocategoria. A parere dello scrivente però tali incongruenze non sussistono, in quanto si tratta di figure che per esecuzione e dettagli vanno accomunate nello stesso gruppo, intendendo con ciò anche un'uniformità cronologica. Si tratta in sostanza di affrontare il problema principale, che è dato dall'andamento rettilineo o cadente della spalla della lama, che appare comunque affine a quella dei pugnali di tipo remedelliano. Tale andamento costituisce in genere un marcatore tipologico e cronologico, assumendo per le lame del periodo remedelliano una spalla diritta e per le lame campaniformi o di Bronzo Antico una spalla a losanga cadente o arcuata. Ciò è confermato dai reperti archeologici, ed è sostanzialmente in funzione delle tecniche costruttive, che vedono la lama remedelliana attaccata ad un manico non metallico tramite una linguetta mono/bi-forata, la lama campaniforme tramite una lingua di presa e le lame successive a partire dal Bronzo Antico

unite ad un manico metallico composito o fuso. Se però i ribattini o borchie sono nei pugnali di tipo remedelliano presenti in corrispondenza del pomello²⁵, in quelli del Bronzo Antico slittano in corrispondenza dell'attacco arcuato tra manico e spalla della lama.

Seguendo i dati archeologici, abbiamo in tutto il territorio italiano 20 esemplari di pugnali a codolo di tipo Remedello e affini (BIANCO PERONI 1994 tavv. 1 e 2). La foggia della lama è inconfondibile, a triangolo a spalla piatta, o ad alette in quattro casi affini. Tali pugnali possono essere suddivisi nei due tipi A, lama triangolare corta costolata con codolo monoforato (A1) o bi-forato (A2) e B, a lama triangolare lunga costolata (B1) o piatta (B2), codolo sempre monoforato. Sono diffusi nelle necropoli di Remedello Sotto, Volongo e Cumarola. Secondo i dati archeologici e gli studi condotti a Remedello Sotto da R. De Marinis, essi appartengono alla seconda fase della cultura di Remedello (Rame 2), per la quale è stato proposto un arco cronologico in cronologia calibrata 2900/2800-2400 a.C. (DE MARINIS 1994b e 1997). La lunghezza degli oggetti reali usati come confronto va da un minimo di 11.2 cm (Cumarola, tipo A2) a un massimo di 23.7 cm (Buccino, tipo B2). Quella degli oggetti raffigurati su *Dos Cüi* va invece da un minimo di 9.4 cm nella figura C41 a un massimo di 22.2 cm nella figura A155 (Fig. 27). È quindi ipotizzabile, almeno per la figura più grande, un'esecuzione effettuata ricalcando l'oggetto reale poggiato direttamente sulla roccia.

La grande affinità formale dei pugnali raffigurati sulla superficie di *Dos Cüi*, che vede sempre la presenza di un pomello semilunato, anche se a volte solo accennato, e in molti casi la presenza di ribattini, mai attestati nelle raffigurazioni di pugnali del periodo campaniforme o del Bronzo Antico, nonché la compresenza di scene di bovini e di aratura che possono essere ascritte al periodo IIIA1 e non al successivo, secondo quanto appena espresso, lascia interpretare le situazioni di spalla arcuata (particolarmente in A83, C39, A153, A155 e in parte in A138, comunque marcate chiaramente) come un'imprecisione esecutiva forse legata in alcuni casi all'andamento irregolare della superficie rocciosa. Gli stessi reperti archeologici mostrano in almeno due casi (Carbonara al Ticino e Cumarola reperto 1856; BIANCO PERONI 1994 tav. 1) una spalla lievemente inclinata verso il basso. Va inoltre considerato il fatto che, tornando alle figure, in almeno in tre casi su cinque, a dispetto della spalla arcuata, le estremità superiori della lama sono ad angolo netto e non arrotondate.

La lama triangolare di pugnale A105 si presenta abbastanza larga, leggermente panciuta, ma troppo a punta triangolare per essere la raffigurazione di una lama in selce. Si sovrappone a composizione topografica. Il possibile pugnale in selce a lama foliata (A113), la cui lama è lunga 21.4 cm, sembra essere un caso unico in tutta l'arte rupestre alpina: la forma corrisponde esattamente alla lama a foglia di lauro con base arrotondata di Remedello t. 102 (lunghezza 12.65 cm). In base a tale confronto si tratterebbe della raffigurazione di un oggetto

²⁵ Il pomello non si è mai conservato in quanto non metallico; ne resta però traccia nella disposizione triangolare dei ribattini trovati nella sepoltura di Remedello t. 83 e nel pugnale in osso di Spilamberto.

FIG. 27 – *Dos Cüi*, figura di pugnale A155, lama triangolare, rivetti e guardia (foto A. Arcà).

FIG. 28 – *Dos Cüi*, figura di pugnale A83, lama triangolare, pomello semilunato e rivetti (foto A. Arcà).

FIG. 29 – *Dos Cüi*, figura A63, pugnale nel fodero (foto A. Arcà).

appartenente al Rame 1 (3400-2900 a. C.) e non già al Rame 2, per il quale, vista l'incongruità con lo stile II, a cui si sovrappone, si potrebbe coniare la sigla di stile IIIA0. Sarebbe quindi la rappresentazione più antica di arma di tutta l'arte rupestre della Valcamonica. La stessa figura, forse più verosimilmente, è peraltro interpretabile come pugnale nel fodero: presenta un pomello semilunato e 8 ribattini, incongruenti con una lama in selce, e potrebbe quindi appartenere alla fase IIIA1. Peraltro la spalla arcuata si differenzia nettamente dalla spalla diritta degli altri due esemplari raffigurati nel fodero.

Le cinque figure a lama triangolare e pomello semilunato sono forse quelle che presentano meno uniformità tra loro. Il manico è molto lungo in A142, molto corto in C35. Lineare ed arcuato ancora in A142, arcuato e pieno in A153, meno arcuato in A138. La spalla è diritta ma smussata in C35, leggermente ad alette in A142, leggermente arcuata in A153, male eseguita in C41. C35 infine è curiosamente stato eseguito *ab antiquo* giustapposto ad una frattura naturale, e ne risente in quanto a schiacciamento della lama, visto che l'incisore non ha potuto renderla nelle giuste proporzioni. Tutte queste figure sono peraltro le più piccole, e se è vero quanto detto per A155 riguardo ad una eventuale esecuzione a ricalco, potrebbero al contrario essere frutto di un'esecuzione a vista meno accurata.

Delle tre figure con ribattini, due ne presentano cinque e una quattro, raffigurati ad arco sempre paralleli al pomello lineare dell'impugnatura. La figura C39 ha gran parte della lama cancellata da una frattura. Le 4 figure con ribattini e guardia sono le più precise. Lama corta in A133 (14.3 cm) e A145 (Fig. 31), lama lunga in A155, non determinabile in C48 (Fig. 30) causa frattura. La guardia è rappresentata con una linea fine parallela alla spalla della lama, formando un incrocio con la linea dell'impugnatura in A133 e C48, lasciando uno spazio bianco in A145 e A155. Non sono conosciuti casi di rappresentazione di guardia sulle composizioni monumentali della Valcamonica, al contrario ben raffigurata nel complesso del Gruppo atesino (Arco 1 e Arco 2), e nelle statue-stele della Lunigiana, dove peraltro le figure sono a bassorilievo. Se ne possono invece contare 5 esemplari nel settore A della non lontana roccia 22 di Foppe di Nadro (CHIODI 2003). Su *Dos Cüi* La lama di C48 presenta due estroflessioni ad aletta in corrispondenza degli angoli. I ribattini sono sette in A133, cinque in tutti gli altri casi (dovevano essere di più in C48, causa frattura). A145 presenta due linee che uniscono le estremità dell'impugnatura semilunata alle estremità della guardia (Fig. 31), proseguendo idealmente le linee dei margini della lama.

Le due figure con fodero A32 e A63 sono diverse tra loro. A32 mostra al posto della lama una forma triangolare con lati convessi e spalla piatta, guardia diritta e un fila di ribattini il cui conteggio è arduo causa raffigurazione imprecisa. A63 mostra invece chiaramente in sezione, quasi a raggi X, il pugnale all'interno del fodero, raffigurato tramite una linea che circonda la lama con andamento più convesso (Fig. 29). La spalla è leggermente arcuata, il pomello è semilunato, il manico più spesso rispetto a tutte le altre figure di pugnali. Sono presenti tre ribattini. In Valcamonica non sono conosciute altre figure di pugnale nel fodero, al di fuori dell'esemplare raffigurato su Cemmo 1 (quattro ribattini, il fodero copre sia impugnatura che lama, la punta è ricurva all'insù), con il quale la figura A32 può essere comparata. Simili rappresentazioni si ritrovano

FIG. 30 – *Dos Cüi*, figura di pugnale C48 (manca parte della lama causa frattura della roccia), lama triangolare, pomello semilunato, rivetti e guardia (foto A. Arcà).

FIG. 31 – *Dos Cüi*, figura di pugnale A145, lama triangolare, pomello semilunato, rivetti e guardia (foto A. Arcà).

nelle stele della Valtellina, su Tirano-Lovero n. 1 e su Caven 2 (CASINI *et alii* 1995). Pugnali nel fodero sono pure raffigurati sulle statue-stele della Lunigiana, in Canossa I e Gigliana, qui però di foggia diversa, rettangolare (RATTI 1994).

Le figure incomplete sono due; non potrebbero essere interpretate come parti di pugnali se fossero esaminate al di fuori del contesto in cui sono inserite: la A151, solo impugnatura, vicina al pugnale A153, e la A156, solo ribattini, immediatamente sotto il pugnale con ribattini e guardia A155. Si ripresenta anche in questo caso il discorso sulle figure incomplete, qui chiaramente risolvibile nel senso di prove o errori di esecuzione.

Discorso in parte analogo per le figure male eseguite: in realtà l'unica certa è la A97, che presenta regolare pomello semilunato e cinque ribattini; la lama è mancante o del tutto atrofica. Figure con lama molto corta o atrofica si ritrovano anche su Foppe di Nadro roccia 22 (figure A28 e A104, CHIODI 2003). Tale concomitanza lascia supporre che la rappresentazione "atrofica" delle lama sia intenzionale, ad indicare forse non tanto un pugnale quanto un attrezzo a lama corta. Il discorso su quanto possa pesare la presenza di figure dello stile IIIA1 eseguite con poca cura o tecnicamente fallate, stile di solito riservato alle ordinate e perfette composizioni monumentali, pone interessanti interrogativi a livello interpretativo.

Per quanto riguarda le due figure A139 e A140, l'identificazione con lama tipo Ciempozuelos per la prima e con lama di pugnale a codolo tipo Buccino per la seconda è possibile, ma resa dubbiosa dalla cattiva esecuzione tecnica e comunque dalla mancanza di impugnatura.

Passando agli altri tipi di armi, le due figure di lancia eseguite a graffito con tecnica filiforme C12 e C14 presentano la prima una punta a losanga a foglia di salice allungata verso la parte distale, la seconda una punta più romboidale a foglia di lauro, in parte cancellata da colpi di martellina sparsi. In base al contesto delle figure circostanti parrebbe logico assegnarle al IV stile, età del Ferro, anche se i pertinenti confronti con le figure eseguite a polissoir sulla roccia di Dos Costa Peta (DE MARINIS 1994c) a possono indurre a rapportarle al Bronzo Medio-Recente. In genere infatti la lama delle lance impugate dai guerrieri del IV stile è leggermente più arrotondata, a silhouette foliata. Va però considerato il fatto che la tecnica di esecuzione a graffito fine rende difficile la realizzazione di linee curve, specie nel caso di dimensioni ridotte dell'immagine raffigurata. L'ultima figura, la A14, si presenta come un segmento obliquo della lunghezza di 16.2 cm. Visto il contesto delle figure circostanti pare lecito interpretarla come una spada levata in alto orizzontalmente, al pari delle figure A10 o A35.

Per quanto riguarda le sovrapposizioni il solo dato significativo è costituito da A105 e A113, dove rispettivamente una lama triangolare priva di impugnatura e un possibile pugnale a lama foliata si sovrappongono ad aree picchiettate facenti parte di composizioni topografiche. Il dato è interessante, in quanto ancora una volta conferma la priorità delle figure topografiche rispetto al III stile e costituisce un ulteriore termine *ante quem*. La figura A32 (pugnale nel fodero), pubblicata in Anati 1982 come sovrapposta alla figura ad anello A28 (e interpretata come pugnale in selce a lama foliata), è a parere di chi scrive semplicemente giustapposta ad esso.

FIG. 32 – *Dos Cüi*, figura geometriche topografiche (elaborazione A. Arcà).

2.10 - Le figure geometriche topografiche

La definizione di incisioni topografiche si riferisce in genere a moduli geometrici ripetuti, delimitati e regolarmente suddivisi, che fanno pensare alla rappresentazione planimetrica di un insediamento agricolo, con una serie di appezzamenti edificati o coltivati. I vari tipi si trovano comunemente associati fra loro sulle stesse superfici, rendendo plausibile il loro raggruppamento in un'unica classe tematica. In genere gli elementi più diffusi sono i rettangoli a doppia base, sia campiti che a solo contorno, e le aree rettangolari completamente picchiettate (ARCÀ 1999a, 1999b, 2000).

All'interno delle composizioni topografiche è possibile evidenziare una fase più antica costituita da aree sub-geometriche completamente martellate, definite "macule". La loro priorità cronologica è testimoniata dalle sovrapposizioni interne tra composizioni topografiche, in particolare su VIT6, dove una composizione di rettangoli a contorno copre una serie di macule o aree subovali campite (ARCÀ 1994a).

A sua volta la priorità delle figure topografiche rispetto al III stile è dimostrata dalle sovrapposizioni presenti su Bagnolo 1, Ossimo 8 e sulla faccia B di Borno 1 (FOSSATI 1994a), dove rettangoli pieni, rettangoli a doppia base e macule sono sottoposti sia alle fasi remedelliane di stile IIIA1 (Bagnolo 1 e Borno 1) che campaniformi di stile IIIA2 (Ossimo 8). Anche su Foppe di Nadro roccia 22, settore A, figure di pugnali di tipo remedelliano coprono una figura geometrica topografica. L'unica eccezione, che può testimoniare una prosecuzione delle topografiche fino al III stile, è presente su Foppe di Nadro roccia 23, dove un allineamento di tondini picchiettati si sovrappone ad un pugnale a lama triangolare.

Vista la loro priorità cronologica, appare logico assegnare le composizioni topografiche allo stile II²⁶, la cui cronologia dispone al momento del solo termine *ante quem* fornito dalle sovrapposte figure dello stile IIIA1. Si può quindi definire lo stile II come genericamente anteriore al 2900/2800 a.C., e attribuirlo sia al Rame 1 che al Neolitico (Finale?) o ad entrambi. In base alla successione di fasi bene evidenziate in VIT6 e VIT29 (Fig. 39) si può definire uno stile IIA (Neolitico Finale) composto da macule picchiettate ed uno stile IIB (Rame 1) al quale assegnare le composizioni topografiche più complesse a rettangoli a contorno ed allineamenti di tondini picchiettati. Tale partizione bene si accorda con una interpretazione che vede le macule come rappresentazione di un terreno di forma non pienamente geometrica sottoposto a coltivazione proto-cerealicola, cioè alla zappa, in una fase precedente all'introduzione dell'aratro, quando invece la regolarità e la linearità del solco tracciato rendeva più opportuna la forma quadrangolare dei campi coltivati.

Le figure topografiche possono verosimilmente rappresentare la terra colti-

²⁶ Tale attribuzione è in parte già presente nella cronologia di Anati, che inserisce però composizioni topografiche anche nel III stile e che interpreta come idoli o idoliformi alcune figure e composizioni (vedi Paspardo Rocchia degli Spiriti o Sonico) che sono invece con ogni evidenza di tipo topografico, prive cioè di qualsivoglia caratteristica antropomorfa.

vata e insediata. Particolarmente diagnostici sono gli allineamenti di pallini, che indicano con evidenza una caratteristica visiva del paesaggio antropico, interpretabile come la raffigurazione di covoni di cereali²⁷ (Fig. 39). Le topografiche sono collegate ad un processo di insediamento e a un mondo di pastori-agricoltori in cui la componente guerriera non è messa in risalto come nella serie delle armi e di scene di duello istoriate nel corso delle età dei metalli. Possono configurarsi come rappresentazione concettualizzata di unità agricole, la più antica rappresentazione di un paesaggio antropizzato, eseguite probabilmente in occasione del primo dissodamento dei terreni, forse anche come atto rituale di presa di possesso, al pari di un rito di fondazione (ARCÀ 1999b).

La tavola (Figg. 32 e 33) dedicata alle figure geometriche topografiche, comprende 46 elementi o figure, presenti solo nei settori A e C. La divisione in sottocategorie si articola in cinque voci. Le macule sono soprattutto presenti nel settore A (27 figure). Lungo il bordo sinistro della fascia mediana del settore A è presente il raggruppamento più esteso e consistente. Si tratta di una sequenza verticale di tre grandi aree (A76, A104 e A111) completamente picchiettate, di forma pseudo-rettangolare, in un caso ovalizzata. L'estensione totale dalla figura superiore a quella inferiore, tutte evidentemente collegate, è di 186 cm. A queste grandi macule, che ricordano la composizione presente su Foppe di Nadro roccia 23, si affiancano altre aree più piccole, alcune delle quali costituiscono ciò che resta di una più vasta composizione obliterata dallo stacco di placche superficiali.

Tre dei quattro rettangoli a contorno sono disposti lungo il settore A, più precisamente nella parte medio-superiore di esso. Presentano tutti e tre il classico modulo di rettangolo a contorno a doppia base, pluricompartito in A70, molto comune nella maggior parte delle composizioni topografiche più complesse.

Diciotto casi di sovrapposizione interessano le figure geometriche topografiche. In tutti questi casi esse risultano sottoposte ad altre figure, confermando la priorità della loro esecuzione. Sulla roccia di *Dos Cüi* tale priorità riguarda sia le macule (IIA) che le composizioni di rettangoli a contorno (IIB). Particolarmente significative sono le sottoposizioni a figure dello stile IIIA. Se ne possono contare quattro:

- la macula A107 è coperta da una lama triangolare;
- l'area campita sub-rettangolare A58 è coperta marginalmente da una figura di bovide schematico;
- l'area campita sub-rettangolare A146 è coperta da una figura di pugnale (con ribattini) impropriamente eseguita;

²⁷ Pare impossibile la rappresentazione di frutteti, covoni di fieno o mucchi di letame, in quanto le corrispondenti pratiche agricole non erano state ancora sviluppate. I confronti etnografici recenti dimostrano che la pratica di conservare fino alla primavera successiva parte di quanto mietuto e non ancora trebbiato nel campo in covoni all'aria aperta, debitamente protetti dagli uccelli e dalla pioggia dalla "fodera" in paglia (e sopraelevati su appositi trespoli dal momento in cui si fece minacciosa l'espansione areale del ratto), fosse particolarmente funzionale per mantenere fresca e inalterata una quantità di grani di miglior resa per la semina, ottimi per l'alimentazione "energetica" degli animali da tiro e infine facilmente vendibili in primavera al miglior prezzo della stagione (CONRY 2004).

FIG. 33 – *Dos Cüi*, figure geometriche topografiche (foto e rilievo A. Arcà).

FIG. 34 – *Dos Cüi*, settore A, aree campite topografiche sottoposte a figura di antropomorfo schematico armato (foto e rilievo A. Arcà).

- il rettangolo a contorno C44 è coperto da una coppia di buoi schematici. In sette casi sia le aree campite che i rettangoli a contorno sono sovrapposti da antropomorfi schematici (Fig. 34) di vario tipo (stili IIIC e IIID), sia a gambe ortogonali che a braccia e gambe ad U. Inoltre tre macule ed aree campite sono coperte da antropomorfi schematici con gambe a triangolo. Infine la composizione di rettangoli a contorno A40 è sottoposta ad una figura di armato stile IV2 e ad una figura di pugile stile IV2.

2.11 - *Le figure geometriche non topografiche*

Le figure contenute in questa tavola (Fig. 35) sono sei, articolate nelle tre sottocategorie di cerchi e ovali a contorno, di figure geometriche varie e di segmenti lineari o bastoncino. Tra questi le figure A12 e A28 possono essere verosimilmente poste in relazione alle vicine figure di antropomorfi schematici. Esse sono state interpretate dallo scopritore come figure solari, in analogia con la nota figura della roccia 1 di Foppe di Nadro, che a parere dello scrivente potrebbe più verosimilmente rappresentare uno scudo. Anche su *Dos Cüi* è possibile avanzare tale interpretazione; la fattura irregolare di queste figure circolari a contorno e l'associazione non certa con le figure di antropomorfi (due relazioni di vicinanza sono troppo poche per dare certezza) la rendono peraltro solo speculativa.

2.12 - *Le figure varie*

La tavola dedicata alle figure varie (Fig. 36) comprende 13 elementi o figure, presenti nei settori A, C e D. La divisione in sottocategorie si articola in dieci voci. Come è evidente sono state qui raggruppate, unicamente per comodità, categorie eterogenee, che sulla roccia di *Dos Cüi* sono scarsamente rappresentate, e che al contrario in altri contesti hanno una presenza molto più consistente.

Le due figure di impronta di suola, in particolare la C25, si inseriscono perfettamente nel contesto delle figure di pediformi dello stile IV, così ben rappresentato (200 esemplari) nella non lontana roccia 6 di Foppe di Nadro, purtroppo recentemente vandalizzata. Possono essere inclusi nel gruppo 2 identificato da Fossati, quello delle figure delineate a contorno, che riproducono la forma di una suola o di una calzatura (Fossati 1997). La figura A37, posta in orizzontale, è larga 18.2 cm, ed ha una forma molto allungata. La figura C25, una coppia di soles verticali in posizione anatomica con una doppia linea parallela orizzontale ad indicare la separazione del tacco, è nettamente più grande, in quanto è alta 23.4 cm, una misura corrispondente all'odierno piede n. 38. Nel caso della prima figura è quindi possibile sostenere trattarsi di un'impronta di misura infantile, non altrettanto per la seconda, che potrebbe essere di un ragazzo così come di una donna.

Secondo Fossati (FOSSATI 1997) i pediformi appaiono a partire dalla fase IV2 (metà VII-VI sec. a.C.), dove vedono la loro maggiore presenza quantitativa. Diventano rari a partire dalle fasi IV4 e IV5. Essendo la fase IV2 quella più rappresentata per quanto riguarda l'età del Ferro sulla roccia di *Dos Cüi*, appare logico assegnare a tale fase anche le figure predette. Nell'arco alpino occidentale

FIG. 35 – *Dos Cüi*, figure geometriche non topografiche (elaborazione A. Arcà).

FIG. 36 – *Dos Cüi*, figure varie (elaborazione A. Arcà).

vi è una buona presenza di pediformi, in particolare nelle due *Roches aux Pieds*²⁸ dell'Alta Moriana (NEHL 1989), dove appaiono associati a coppelle e canaletti. La stessa associazione si ripete nella lastra coppellata di Sesto Calende (cultura di Golasecca). Per quanto riguarda l'interpretazione, sempre in Fossati vengono esposte due teorie, una "maschile", legata alle prove di iniziazione della gioventù aristocratica e guerriera, l'altra "femminile" ad indicazione come *pars pro toto* della dea Reitia, suggerita dal fatto che in area golasecchiana i pendagli a stivale erano indossati dalle donne, e i vasi a stivale in area paleoveneta si trovano solo in tombe femminili (CASINI 1994b).

Le cinque figure di costruzioni occupano la fascia superiore dei settori A e C, analogamente a tutte le altre figure dell'età del Ferro. Presentano tutte (ad eccezione di A6, che è solo un frammento obliterato dalla consunzione) la tipica terminazione a protome presso l'incrocio delle travi di falda, sia in forma completa (A4 e A2) che parziale (non completata in C31). In C30 vi è la consueta rappresentazione del tetto a rastrello o dentato (Fig. 37), che alcuni ipotizzano voglia rappresentare le travi in falsa prospettiva. E più probabile suggerire invece, come sostenuto dall'amico Jack Belfiore Mondoni, che si tratti dell'indicazione degli elementi reggipaglia, fissati all'estremità del tetto per permettere di annodarvi i fasci di paglia di segale atti a garantire la copertura impermeabile.

Le due figure C30 e C31, eseguite a poca distanza una sotto l'altra, probabilmente dalla stessa mano, mostrano il tipico tetto pentagonale sporgente e la base stretta. Come già più volte suggerito, è lecito pensare che si tratti di una rappresentazione di edifici atti a conservare le provviste alimentari, in particolare granaglie. La base stretta infatti non potrebbe essere funzionale per una abitazione, tanto più se con stalla al pian terreno, come comunemente avviene in ambito alpino. Tale interpretazione è confermata dalle case alpine presenti nel Museo Provinciale degli Usi e Costumi a Bruneck (BZ), *un museo a cielo aperto in cui sono stati trasferiti diversi edifici originali che illustrano e riportano a forme di vita passata* (presentazione online): gli edifici stretti e alti sono granai. Stesso tipo di costruzioni in Norvegia, visitabili anche nei musei all'aria aperta che mantengono le tipiche case in legno (Fig. 38). Tipologia simile è presente in Val d'Aosta, in particolare nella valle *walser* di Gressoney, dove i granai sono edificati su pilastri portanti sopraelevati, in cima ai quali è posta una larga pietra orizzontale (losa) atta a impedire il passaggio dei topi.

L'unica coppella²⁹ levigata (A8) ha un diametro di 40 mm, si presenta in una fascia priva di altre incisioni e non sembra pertanto associata ad alcuna figura. Lo studio della Rupe Magna ha messo in evidenza i molti casi di sovrapposizione in cui le coppelle levigate coprono le figure della fine dell'età del Bronzo e della prima età del Ferro. Tale situazione pare ripetersi anche in Valcamonica, in particolare su Naquane roccia 50.

²⁸ *La Pierre aux Pieds* di Pisselerand con i suoi 2730 m di quota, è forse una delle più altre rocce incise europee. Numerose coppelle grandi e levigate sono associate a 40 paia di pediformi di misura medio-piccola, allineati in direzione dei due ghiacciai prospicienti, posti nel versante opposto della vallata (ARCÀ 1994b).

²⁹ A parere di chi scrive è opportuno definire coppella solo un'incisione marcatamente tridimensionale, e non elementi quali tondini picchiettati.

FIG. 37 – *Dos Cüi*, figura C30, granaio o dispensa (foto e rilievo A. Arcà).

FIG. 38 – Geilo (Norvegia), museo etnografico all'aperto (costruzioni rurali del XVII-XIX sec.), dispensa-granaio a due piani con balconi sporgenti, sopraelevata su "funghi" per impedire l'accesso ai roditori, tetto in erba; al primo piano si conservava la carne, il grano e la farina, al secondo i vestiti (foto A. Arcà).

FIG. 39 – Mappe e "paesaggi" agricoli alpini: composizioni topografiche da VIT29 (Paspardo, Valcamonica) e da Fontanalba zona XIX (in alto e in basso a destra; foto e rilievi Orme dell'Uomo); prati del Tirolo e covoni di fieno (in alto a sinistra, cartolina postale di Tappeiner-Lana, Bolzano); covoni di cereali in Haute Provence (in basso a sinistra, da MARTEL 1983).

La sola figura eseguita a graffito filiforme è costituita da una serie di 10 linee sia rette che lievemente incurvate, variamente incrociate. Non è riconoscibile alcuna raffigurazione, al pari dei due intagli strumentali, che si presentano come una fila di colpi allungati di martellina (C24) sovrapposti alla figura pediforme C35, e una serie di 18 tagli paralleli a *polissoir*, probabile risultato di sfregamento di corda metallica da teleferica per trasporto legna.

La figura A59, una serie di segmenti rettilinei ed anulari, e lo pseudo-meandriforme di C8 sfuggono per il momento a qualsiasi logica interpretativa. Sono peraltro sovrapposti il primo a figure dello stile II e III, il secondo a figure dello stile IV.

3 - PROPOSTE CRONOLOGICHE ED INTERPRETATIVE.

3.1 - *La sequenza incisoria*

Analizzando nel loro complesso le sovrapposizioni presenti sulla roccia di *Dos Cüi* e operando gli opportuni confronti con il materiale iconografico ed archeologico di riferimento è possibile ricostruire la sequenza relativa delle varie fasi incisorie ed evidenziare gli agganci di cronologia assoluta (Fig. 40).

1. Le prime figure ad essere state incise sono state le cosiddette macule (Fig. 32). Ad esse infatti si sovrappongono figure di tutti gli stili successivi (pugnali, scene di aratura, antropomorfi schematici, armati), e in particolare il pugnale a lama foliata A113, possibilmente di selce, che se considerato come tale è la figura di arma più antica ad essere stata incisa. Nessuna figura risulta essere sottoposta alle macule. Sono ritenute precedenti alle figure topografiche a rettangoli a contorno in base alle sovrapposizioni studiate nell'area di Vite (roccia 6 e 29). Possono essere ascritte allo stile IIA, scansione qui proposta dallo scrivente per identificare la prima fase topografica.
2. Parimenti sovrapposte da figure degli altri stili (scene di aratura, antropomorfi schematici, armati) sono le figure topografiche a rettangoli a contorno (Fig. 33). Possono essere ascritte allo stile IIB; anche in questo caso la scansione è proposta dallo scrivente. L'anteriorità rispetto alle figure di pugnale del successivo stile IIIA è testimoniata dai numerosi casi citati sia su roccia che su composizione monumentale.
3. Se si interpreta come lama foliata³⁰ in selce la lama della figura A113, che in base ai confronti con la t. 102 della necropoli di Remedello di Sotto apparirebbe alla fase 1 di Remedello, si potrebbe fare iniziare al Rame 1 (3400-2900/2800 a.C.) la sequenza istoriativa delle armi. È questo un primo aggancio di cronologia assoluta, peraltro legato ad un'interpretazione ipotetica. Tale figura non può essere ascritta allo stile IIIA1, perché più antica. Potrebbe essere contemporanea alla seconda fase delle composizioni topo-

³⁰ Altrimenti interpretabile come pugnale nel fodero, ipotesi favorita dalla presenza di ribattini.

FIG. 40 – *Dos Cüi*, tavola cronologica (elaborazione A. Arcà).

grafiche (non alla prima, in quanto la sovrappone), e quindi ascritta allo stile IIB. Pare più opportuno a chi scrive inserirla nel III stile, sia perché si tratta di arma, sia perché non sono mai state trovate figure del genere associate alle composizioni topografiche (salvo il caso di Vite roccia 36, ARCA *et alii* 1996). Nel caso fosse accettato il confronto archeologico, si propone di assegnare tale figura allo stile IIIA0.

4. Ancora sovrapposte alle composizioni topografiche a rettangolo a contorno sono le scene di aratura (Fig. 21). Alla stessa fase possono essere associate, sia per le relazioni presenti che per i confronti con le composizioni monumentali, le figure di bovidi e le figure di pugnali di tipo remedelliano (Fig. 27). Questi ultimi forniscono un secondo aggancio cronologico assoluto (Rame 2, 2900/2800-2400 a. C.), grazie ai confronti con i pugnali trovati in sede di scavo archeologico, in particolare nella t. 83 di Remedello.
5. Prive di sovrapposizioni le due figure di lama tipo Ciempozuelos e del pugnale a codolo tipo Buccino. In base ai confronti archeologici e con la sequenza istoriativa di Cemmo 3 possono essere assegnati allo stile IIIA2.
6. Seguono quindi le figure di antropomorfi schematici (Fig. 8), che su *Dos Cüi* si sovrappongono sia alle figure topografiche che alle scene di aratura dello stile IIIA1. Risulta quindi impossibile assegnare tali figure agli stili I e II, come proposto nella seriazione di Anati. Nell'arte rupestre della Valcamonica vi sono infatti vari casi che testimoniano la sovrapposizione di oranti su figure topografiche (coprono figure di stile II su FDN 23), su scene di aratura (coprono figure di stile IIIA su *Dos Cüi*) e su pugnali del Bronzo Antico (coprono figure di stile IIIB su FDN 24). Al contrario gli oranti sono in genere sottoposti a figure del IV stile, come nel caso di *Dos Cüi*, anche se a Campanine non manca una figura di orante ad arti ortogonali sovrapposto ad una costruzione del IV stile. In conclusione è opportuno assegnare tali figure agli stili IIIC e IIID, basandosi sulle sovrapposizioni interne, che vedono gli oranti ad arti ortogonali sovrapporsi a quelli con arti ad U. Tale successione si presenta anche sulla Rupe Magna di Grosio, e conferma la scansione proposta.
7. È molto limitata su *Dos Cüi* la presenza di figure dello stile IV1, lo stile geometrico dell'Età del Ferro. Molto numerose al contrario le figure di armati (Fig. 11) dello stile IV2 - proto-naturalistico, che si sovrappongono in più casi a figure antropomorfe schematiche sia con gli arti ad U che con gli arti ortogonali. Le figure più importanti dal punto di vista archeologico sono quelle del settore D, nelle quali la dettagliata rappresentazione di spade ad antenne di tipo hallstattiano occidentale offre un terzo aggancio di cronologia assoluta (HaC-HaC/D, 2^a metà VII secolo - 1^a metà VI sec. a. C.). Molto limitata ma significativa la presenza di pediformi e di figure di costruzioni (Fig. 36), una delle quali, nel settore A, si sovrappone ad una figura di antropomorfo schematico, mentre un'altra dello stesso settore è sottoposta ad un armato naturalistico.
8. Poche figure testimoniano l'attività incisoria di stile IV3 - naturalistico. Oltre ai duellanti del settore D, nei quali le gambe piegate assumono carattere di dinamismo, si può isolare una figura di armato nel settore A. Ad essi

si aggiungono due figure di costruzioni del settore C (Fig. 37), che possono essere assegnate a questo stile in base alla seriazione delle figure di costruzioni (TOGNONI 1997). La base stretta e gli opportuni confronti etnografici permettono di interpretarle come rappresentazioni di granai o di edifici in legno atti a conservare le provviste di cibo (dispense).

9. L'unica figura di stile IV4-tardo, un armato con busto rettangolare, si sovrappone ad un antropomorfo schematico a grandi mani, e non ci offre quindi elementi di sovrapposizione all'interno del IV stile, alla cui fase tarda va peraltro ascritto per la foggia rettangolare dello scudo.
10. L'ultimo stile rappresentato, il IV5, è costituito da una sola figura di armato a corpo quadrato che si sovrappone ad un armato con elmo a calotta dello stile IV2.

La roccia di *Dos Cüi* presenta in sostanza figure che coprono una eccezionale ampiezza cronologica, dalle prime figure topografiche alle ultime fasi dell'Età del Ferro, a piena conferma di quanto scritto dallo scopritore Giovanni Rivetta. Considerando però l'interruzione corrispondente al Bronzo Antico e al Bronzo Medio (non esistono su *Dos Cüi* figure di stile IIIB), è possibile evidenziare due grandi sequenze incisorie, la prima composta dalle fasi IIA, IIB, IIIA1 e IIIA2, Neolitico Finale-Età del Rame, la seconda comprendente le fasi IIIC-IIID e l'intero IV stile, Bronzo Medio-Recente-età Romana. L'assenza o la limitata presenza di figure dello stile IIIB, caratterizzata dalle composizioni "disordinate" di armi non impugnate, per lo più asce, è peraltro comune alla maggior parte delle zone incise della valle, ad eccezione di Luine e delle vicine rocce 23-23 di Foppe di Nadro. Dato che tale *hiatus* non corrisponde ad una fase di peggioramento climatico, che peraltro avrebbe influito limitatamente su di una popolazione già abituata al clima alpino, come testimoniato dal complesso petroglifico del Monte Bego, che al contrario durante il Bronzo Antico e Medio vede proseguire inalterata l'attività incisoria, è possibile lavorare sull'ipotesi che vi sia stato in questo periodo un relativo spopolamento della valle, i cui abitanti possono essere stati attratti dalle nuove opportunità createsi nel frattempo grazie alla contemporanea e progressiva "conquista agricola" della pianura padana. La maggiore presenza di figure del BABM a Luine, più vicina alla pianura, potrebbe essere un ulteriore indizio a favore di tale ipotesi, che peraltro assume una certa validità solo se si presuppone un diretto rapporto tra intensità demografica e frequenza incisoria. Tale rapporto sembra smentito dalla assenza di attività incisoria in quasi tutte le età storiche, fatto questo che evidenzia la necessità di considerare caso per caso le opportune motivazioni culturali.

Tornando a *Dos Cüi*, ancora eccezionale è la presenza di sovrapposizioni su figure e scene dello stile IIIA1, stile di norma riservato alle composizioni monumentali.

L'analisi della successione delle fasi di *Dos Cüi*, nella quale sembra difficile potere inserire le figure di orante all'interno degli stili I e II, unitamente all'esame delle sovrapposizioni e alla comune disposizione di tali figure a fianco o in coincidenza di settori in cui sono presenti figure di IV stile, rafforza in chi scrive la convinzione che tali figure possano difficilmente essere ascritte ai primi due stili dell'arte rupestre camuna.

FIG. 41 – Seriazione dell'arte rupestre camuna (elaborazione A. Arcà).

Si pone a questo punto un problema, già aperto da lungo tempo, che vede sostanzialmente privo di contenuto il primo stile dell'arte rupestre camuna, così come proposto da E. Anati. Effettuando lo slittamento delle figure di oranti agli stili IIIC e IIID è comunque possibile riempire di contenuto il II stile tramite le figure topografiche. La suddivisione delle topografiche in due fasi (macule, IIA, seguite da rettangoli a contorno, IIB) non giustifica peraltro un ricorso anche al I stile. Ad esso chi scrive propone di assegnare le figure del cosiddetto stile proto-camuno, in modo da avere una sequenza (Fig. 41) che veda, nelle prime fasi:

- stile I, proto-camuno;
- stile IIA, macule topografiche;
- stile IIB, composizioni topografiche complesse;
- (possibile) stile IIIA0 per figure di pugnali in selce;

lasciando quindi inalterate le successive fasi secondo le correnti revisioni operate da De Marinis e da Fossati.

3.2 - *Tabelle statistiche*

L'elaborazione dei tabulati statistici prodotti dal programma di gestione delle schede di figura (RAD) produce una serie di tabelle, tra le quali due prendono in esame la distribuzione percentuale delle figure rispettivamente secondo lo stile e secondo la classe.

Per quanto riguarda la presenza percentuale di figure secondo lo stile (Tav. I, riquadro), e quindi secondo l'appartenenza ai vari periodi, possiamo vedere come l'ampio excursus cronologico sia bene rappresentato (e tutto sommato ben distribuito) a livello statistico, con una sostanziale preminenza di tre gruppi che si attestano su posizioni tra il 20% e il 30%. La piena Età del Rame prevale rispetto all'Età del Ferro e al Neolitico, raggiungendo il limite più alto di tale soglia, cioè il 28.33% di figure incise. Età del Ferro e Neolitico-Rame 1 sono sostanzialmente equivalenti, con percentuali rispettivamente del 21.67% e del 20.83%. L'Età del Bronzo, qui rappresentata solo da figure di antropomorfi schematici, raggiunge un valore all'incirca dimezzato, il 10.83% delle figure incise. Il quadro è completato dal 17.50% di figure prive di attribuzione cronologica.

La seconda tabella statistica (Tav. I, riquadro) prende in esame la presenza percentuale delle figure secondo la classe di appartenenza, espressa nella scheda di figura tramite un lettera maiuscola. Mancano sulla roccia di *Dos Cüi* quattro classi di figure, e precisamente le antro-po-zoomorfe, le simboliche, le iscrizioni e le croci. Si possono evidenziare solo 5 classi numericamente consistenti, di cui 2 preminenti; tutte quante si situano all'interno della forcilla 10-30%. Il limite massimo, cioè il 30%, è rappresentato dalle figure antropomorfe, seguite a poca distanza (25.42%) dalle figure geometriche. All'incirca dimezzata è la percentuale di presenza degli zoomorfi (12.08%), seguiti dai gruppi di martellina (11.67%) e dalle figure di armi (11.67%). La forte presenza di figure geometriche è collegata alle figure topografiche, quella degli zoomorfi alle scene di aratura. Oranti, armati, mappe, bovini e pugnali costituiscono in sintesi circa l'80% delle figure presenti.

3.3 - La distribuzione delle fasi

Sulla roccia di *Dos Cùu* è possibile evidenziare una distribuzione areale differenziata di scene e figure a seconda dei periodi di esecuzione. È possibile dimostrare graficamente tale distribuzione semplicemente tracciando una linea atta a racchiudere le figure appartenenti allo stesso stile, e quindi alla stessa fase cronologica, come nella rappresentazione della teoria degli insiemi (Tav. II, riquadri). Non può essere questo un metodo di datazione, ma può sicuramente fornire un strumento di conferma e di controllo per la scansione dei livelli del palinsesto di istoriazione. Fatte le debite eccezioni, è infatti lecito supporre che figure vicine cronologicamente possano essere state incise in aree corrispondenti adiacenti, sia per la naturale tendenza ad incidere a fianco di quanto già inciso, sia per le caratteristiche della superficie rocciosa, che per cause antropiche, climatiche, pedologiche o geomorfologiche può nei vari periodi avere esposto parti differenti³¹.

La fase più antica, rappresentata dalle macule (IIA), occupa un'area che copre la parte medio-inferiore del settore A e sconfina in parte nell'adiacente settore E (Tav. II riquadro n. 1). Le composizioni topografiche dello stile IIB (rettangoli a contorno) sono limitate ad un'area più ristretta medio-alta del settore A e ad una piccola zona, allo stesso livello, del settore C.

Lo stile IIIA1 occupa in esclusiva tutto il settore B (un caso a parte per unitarietà di esecuzione) e la fascia adiacente, pur a distanza, del settore C, che corrisponde alla parte inferiore di questo ultimo settore. In questo caso le rotture della superficie rocciosa possono avere interrotto una possibile continuità. Occupa anche quasi tutto il settore E (da considerare come un'appendice del settore A) e la fascia medio-bassa del settore A, con una distribuzione simile a quella degli stili IIA e IIB sommati (Tav. II riquadro n. 2). Questa concomitanza può essere considerata come significativa, in particolare facendo riferimento alla citata presenza di due grandi fasi incisorie. Occupa altresì in esclusiva, salvo una limitata figura topografica, tutta la punta inferiore del settore A.

Le figure di antropomorfi schematici degli stili IIID e IIIE si distribuiscono quasi esclusivamente lungo la fascia medio-alta del settore A, con un'incursione isolata nella parte bassa del settore C, che peraltro è alla stessa altezza della fascia interessata dagli oranti nel settore A. Nel settore A si dividono in tre aree, la maggiore delle quali ne occupa la parte alta (Tav. II riquadro n. 3).

Le figure di armati e le altre figure dell'Età del Ferro (pediformi e costruzioni) occupano infine in esclusiva il settore D (il secondo settore "puro"³² oltre al settore B e alla punta inferiore di A), la parte superiore del settore C, ad esso adiacente, la cima e la parte superiore del settore A (Tav. II riquadro n. 4). Anche qui si può evidenziare una parziale e significativa concomitanza con l'area occupata dalle figure degli stili IIIC e IIID.

Si può in conclusione ipotizzare una diversa copertura ed esposizione natu-

³¹ A patto naturalmente di ipotizzare l'esecuzione delle figure su superficie libera e non appositamente scavata.

³² Salvo la scena di duello, di poco posteriore.

rale della superficie in seguito alle diverse condizioni vegetative del bosco circostante, forse in parte modificato dall'intervento antropico. A testimonianza di ciò si ricorda che sono bastati 35 anni dal rilevamento del 1963 alla pulizia effettuata dallo scrivente nel 1999 per ricoprire di humus e di vegetazione infestante la parte inferiore del settore A. Parimenti giova ricordare che all'atto della scoperta era libero il solo settore C e che tutto il resto della superficie è stato scavato per mettere in luce le parti istoriate. Uno scavo archeologico nel vicino riparo sottoroccia potrebbe sicuramente fornire ulteriori e pertinenti indicazioni in merito.

La distribuzione areale delle figure, opportunamente differenziate in base allo stile, conferma la già citata presenza sulla roccia di *Dos Cüi* di due grandi cicli istoriati. Il primo ciclo è rappresentato dalle figure degli stili IIA, IIB e IIIA: topografiche (macule e composizioni di rettangoli), bovini, scene di aratura e pugnali. È da ascrivere alla sequenza Neolitico (Finale?) - Età del Rame 1 e 2, per una durata complessiva di quasi due millenni, dall'inizio del IV millennio³³ alla fine III millennio a. C. Tale primo ciclo ha occupato la parte medio-inferiore del settore A, tutto il settore B, la parte inferiore del settore C e tutto il settore E. Si è espresso mediante tematiche fortemente legate al tema della terra (macule), dell'insediamento (topografiche) e della coltivazione (scene di aratura). Tale ottica potrebbe ipoteticamente coinvolgere anche le figure di pugnali, qualora le si interpreti come legate al mondo della pastorizia ed in particolare alla pratica della macellazione. Un classico scenario di pastori-agricoltori, dunque, in logica assonanza con il periodo in questione.

Il secondo ciclo ha visto la raffigurazione di antropomorfi schematici (oranti) degli stili IIIC e IIID e di armati, di costruzioni e di pediformi dello stile IV. Corrisponde cronologicamente alla sequenza Bronzo Medio-Recente - Età del Ferro - inizio periodo Romano, per una durata di circa diciassette-diciotto secoli, dal XVII sec. a. C. al I d. C. Tale secondo ciclo ha occupato la parte medio-alta del settore A, la parte alta del settore C e in esclusiva il settore D. Ha toccato in via preferenziale tematiche fortemente legate al tema dell'individuo e del guerriero, a testimonianza di un'epoca e di una cultura che andava progressivamente consolidando differenziazioni e gerarchie sociali.

3.4 - *Proposte interpretative*

Dos Cüi è una delle poche rocce a conservare figure della piena Età del Rame su superficie orizzontale di roccia non monumentale in giacitura primaria. Di norma tutte le figure coeve sono incise su pareti verticali sia naturali che in giacitura secondaria antropica. Le figure del *Dos Cüi* sono limitate a soli due elementi del repertorio calcolitico, rispetto al quale vi è forte identità stilistica:

³³ In base alla cronologia (4000 a. C.) dei primi insediamenti neolitici registrati in Valcamonica presso il sito BC3 del Castello di Breno (FEDELE 1988 e 2003) l'inizio del IV millennio a. C. è da considerare ragionevolmente la data più alta proponibile per l'esecuzione delle più antiche Figure topografiche, per le quali, si ricorda, si ha a disposizione il solo termine *ante quem* rappresentato dalle figure di pugnali di tipo remedelliano, a cui sono sottoposte.

pugnali remedelliani e scene di aratura a traino bovino. Assenti altri elementi, solitamente presenti sulle superfici monumentali, quali cervi, asce e alabarde, raffigurazioni solari, monili femminili.

Poche altre rocce presentano una situazione analoga; si citano in particolare le rocce 4 e 22-23 di Foppe di Nadro, tutte adiacenti fra loro, situate a pochi minuti di marcia e a poche centinaia di metri da *Dos Cüi*. In questa zona è dunque possibile individuare una micro-area caratterizzata dall'esecuzione "fuori norma" di figure dell'Età del Rame, forse dovute alla stessa mano.

Benché le caratteristiche formali, anche qualitative, siano in gran parte simili a quelle canoniche dello stile IIIA1, vi sono alcune figure che se ne discostano in parte, sia in senso positivo per elementi di novità e di maggiore dettaglio, sia in senso negativo per la minore qualità del segno, per la martellina più grossolana o per una sorta di incompletezza. Vi sono ad esempio figure di bovini eseguite a martellina solo accennata, fine e rada, a volte incomplete, figure che hanno lo stesso stile delle scene di aratura, e che ad esse vanno ricondotte cronologicamente, ma che ne presentano solo un elemento parziale. Tale tipologia è del tutto assente nelle composizioni monumentali.

Accanto a figure di pugnali perfettamente eseguite (lama, guardia, impugnatura e ribattini) ve ne sono altre dalla forma geometrica meno definita, che ad un esame più particolareggiato si rivelano essere pugnali all'interno del fodero. Questo elemento è molto raro nelle composizioni monumentali della Valcamonica.

Le raffigurazioni dei ribattini, disposti ad arco parallelamente all'impugnatura, sono dettagliate e identiche a quelle di Foppe di Nadro 22. Altrove, in Valcamonica, sono assenti (tranne che nel fodero di Cemmo 1), mentre ricompaiono in Valtellina e Trentino - Alto Adige. Analoghe considerazioni si possono fare rispetto alla guardia, rappresentata con una linea parallela alla spalla della lama.

Le scene di aratura sono in alcuni casi rozze, quasi semplicemente accennate, mentre altre volte sono ben dettagliate. Esempio a questo proposito la scena più grande (A134, Fig. 23), di dimensioni maggiori rispetto a quelle delle composizioni monumentali, dove sono raffigurati in esclusiva particolari della bure e della stanga (barre trasversali o cavicchi e anello di snodo in connessione con il giogo).

In sintesi sulla superficie del *Dos Cüi* sono stati incisi in momenti separati o comunque senza un chiaro intento compositivo elementi di un repertorio iconografico solitamente riservato a istoriazioni monumentali, con diversa posizione, disposizione e forma, in alcuni casi con la presenza di elementi di novità (bovini schematici isolati), di rarità (pugnali nel fodero, ribattini delle impugnature) o di maggiore dettaglio (barre e snodo dell'aratro), in altri casi con esecuzione meno accurata e parziale.

Volendo spingersi oltre l'osservazione materiale, è utile porre alcune domande, le cui risposte non possono certo essere definitive.

1. L'esecuzione di tali elementi su superfici non monumentali corrisponde ad una diversa scansione cronologica?

La già citata consonanza stilistica favorisce la parità cronologica. Una diversa prospettiva potrebbe ipotizzare una qualche priorità, legata ad una fun-

zione di prototipo, o all'opposto una certa receniorità, legata ad un fenomeno di imitazione tardiva. Entrambi le ipotesi appaiono deboli in quanto prive di elementi probanti. È quindi logico proporre, grazie alla presenza di chiari elementi di stile IIIA1, una cronologia legata alla ben nota forcella 2900-2400 AC.

Le prime figure ad essere state incise sulla roccia di *Dos Cüi* sono le topografiche, interpretabili in genere come raffigurazione di aree antropiche coltivate, campi a cereali e terrazzi montani. Qui si presentano sotto forma di "macule", le estese aree subgeometriche interamente picchiettate che costituiscono la sottofase topografica più antica. Potendosi però giovare solo di un termine *ante quem* non è possibile sapere di quanto le topografiche nel complesso siano più antiche rispetto allo stile IIIA1. Benché ciò impedisca di certificare un'immediata successione temporale fra le topografiche e le arature, non è tuttavia da escludere una sorta di continuità simbolica indiziata dalla comune tematica agricola.

2. Qual è il valore simbolico della limitazione del repertorio calcolitico a due soli elementi? Tale limitazione (pugnali e arature) può essere intesa in senso riduttivo, come perdita di ricchezza iconografica rispetto alle composizioni monumentali, ma anche come scelta significativa e chiave interpretativa, in considerazione degli elementi che più direttamente erano in grado di coinvolgere la concettualità degli incisori. Pur mancando un preciso progetto grafico che inquadri le scene di aratura e i pugnali, la loro associazione è più che probabile, in quanto si ripete su altre rocce di Foppe di Nadro. Tale associazione potrebbe verosimilmente enfatizzare il momento dell'aratura dei campi e della loro necessaria protezione, in un quadro di consolidamento del ruolo dell'agricoltore e di formazione di quello del guerriero. Se invece si intendesse collegare i pugnali ad una possibile funzione di macellazione e non di offesa si otterrebbe un logico accoppiamento agro-pastorale³⁴. Le composizioni monumentali a loro volta potevano rappresentare più compiutamente la simbologia di tutta la società, e perciò avere maggiore visibilità, forse anche esprimendo una sorta di sincretismo, laddove le serie di animali possono trovare le proprie radici nella condizione del pastore e del cacciatore, i set più articolati di armamenti in quella di un guerriero più specializzato o di diversa anzianità e potere, le parure di ornamenti e paramenti in quella femminile, le figure solari in quella sacerdotale.
3. Qual è il valore simbolico dell'esecuzione di pugnali e scene di aratura su superficie orizzontale e non su superficie monumentale?
Rispondere a questa domanda vorrebbe dire chiarire a livello interpretativo gran parte dei problemi legati alle incisioni della Valcamonica. Si tratta evidentemente di un obiettivo troppo ambizioso. Ci si può limitare a considerare la funzione comunitaria delle composizioni monumentali, suggerita dalla sistemazione artificiale dei siti e dall'impostazione scenografica. Non è indispensabile ipotizzare (sempre) un raduno dell'intera comunità di fronte

³⁴ Tale sembra essere la tematica dominante nell'altra grande area alpina di arte rupestre, il Monte Bego.

ad esse in determinate occasioni di rito, potrebbe essere sufficiente assegnare un valore visuale iconico da tutti immediatamente riconosciuto. A sua volta l'incisione su superficie orizzontale, scartando l'idea di un'esecuzione puramente episodica, può meglio collegarsi, per la sua minore visibilità e maggiore deperibilità, ad un ambito individuale, sulla cui possibile valenza religiosa, votiva, apotropaica o più semplicemente evocativa e scaramantica non è al momento opportuno pronunciarsi. Appare prioritario il rapporto con i ripari sottoroccia presenti nella vicina "falesia" rocciosa, dei quali il solo Riparo 2 di Foppe di Nadro è stato sottoposto ad indagine archeologica, il cui scavo potrebbe fornire elementi archeologici in grado di portare un notevole contributo all'interpretazione di quanto istoriato su *Dos Cüi*. L'eventuale attiguità con area sepolcrale o cerimoniale (inumazione in grotticella o piattaforma per manipolazione memorialistica di resti ossei) potrebbe porre interessanti elementi di collegamento con l'iconografia rupestre, analogamente a quanto proposto per il sito di Asinino-Anvòia (FEDELE 2001-2004), la cui area cerimoniale evidenzia la compresenza di monoliti istoriati e di *cairn* con resti ossei umani.

In conclusione la ricchezza iconografica e l'estensione cronologica di quanto raffigurato su *Dos Cüi* conferiscono a tale superficie rocciosa la qualità di un utile caso di studio. Nella scia di una nutrita serie di rocce già sottoposte ad attento esame³⁵, non si può che auspicare la prosecuzione di tali studi, considerando come obiettivo la realizzazione progressiva del *corpus* delle incisioni rupestri della Valcamonica. Tale realizzazione non solo sarebbe in grado di mettere nella giusta luce l'immenso patrimonio iconografico-archeologico di questa valle alpina e di coinvolgere a lungo una nutrita schiera di ricercatori archeologi, ma potrebbe anche porre ulteriori solide basi per un'auspicabile istituzionalizzazione della disciplina dell'archeologia rupestre.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ABREU SIMÕES DE M. 1989, *Note sulle scene d'accoppiamento sessuale nelle incisioni rupestri dalla Valcamonica*, Appunti, 8, Boario Terme.
- ANATI E. 1960, *La Civilisation du Valcamonica*, Arthaud.
- ANATI E. 1961, *Camonica Valley*, New York.
- ANATI E. 1974, *Capo di Ponte Centro dell'arte rupestre camuna*, Edizioni del Centro vol. 1, 7ª edizione (1ª edizione 1962), Capo di Ponte.
- ANATI E. 1974, *Metodi di rilevamento e di analisi dell'arte rupestre*, Capo di Ponte.
- ANATI E. 1976, *Evolution and Style in Camunian Rock Art*, Capo di Ponte.
- ANATI E. 1982a, *I Camuni, alle radici della civiltà europea*, Milano.
- ANATI E. 1982b, *Luine collina sacra*, Edizioni del Centro vol. 8, Capo di Ponte.
- ARCÀ A. 1992, *La roccia N. 13 di Vite, Paspardo: elementi per un archivio di archeologia rupestre*, Appunti, 19, pp. 25-31.

³⁵ Particolare attenzione è stata di recente riservata allo studio e alla documentazione iconografica delle superfici incise della Valcamonica da parte della cattedra di Preistoria e Protostoria dell'Università Statale di Milano, dell'insegnamento di Preistoria e Protostoria dell'Università Cattolica di Brescia, dei ricercatori della Cooperativa Archeologica Le Orme dell'Uomo e del Dipartimento Valcamonica del Centro Camuno di Studi Preistorici.

- ARCÀ A. 1994a, *Le incisioni topografiche in località Vite di Paspardo: prima fase dell'arte rupestre camuna*, *Notizie Archeologiche Bergomensi*, 2, Bergamo, pp. 91-98.
- ARCÀ A. 1994b, *Significati culturali e attribuzioni cronologiche dei petroglifi non figurativi dell'area alpina*, *Notizie Archeologiche Bergomensi*, 2, Bergamo, pp. 261-267.
- ARCÀ A. 1997, *Chronology and interpretation of the "praying figures" in Valcamonica Rock Art*, *TRACCE Online Rock Art Bulletin* 9, <http://rupestre.net/tracce/ORANTARC.html>.
- ARCÀ A. 1999a, *Fields and Settlements in Topographic Engravings of the Copper Age in Valcamonica and Mt. Bego Rock Art*, in DELLA CASA P., HABELT R., eds., *Prehistoric Alpine Environment, Society, and Economy*, Bonn, pp. 71-79.
- ARCÀ A. 1999b, *Incisioni topografiche e paesaggi agricoli nell'arte rupestre della Valcamonica e del Monte Bego*, *Notizie Archeologiche Bergomensi*, 7, Bergamo, pp. 207-234.
- ARCÀ A. 2000, *Agricultural landscapes in Neolithic and Copper Age engravings of Valcamonica and Mt. Bego Rock Art*, in NASH G., ed., *Signifying Place and Space*, BAR International Series 902, Oxford, pp. 29-40.
- ARCÀ A. 2001, *Chronology and interpretation of the "Praying figures" in Valcamonica rock art*, in *Archeologia e arte rupestre - l'Europa - le Alpi - la Valcamonica*, Atti Secondo "Convegno Internazionale di Archeologia Rupestre", Milano, pp. 185-198.
- ARCÀ A. 2004, *The Topographic Engravings of Alpine rock art: fields, settlements and agricultural landscapes in* CHIPPINDALE C., NASH G., eds., *The Figured Landscapes of Rock-Art*, Cambridge, pp. 318-349.
- ARCÀ A., FOSSATI A., MARCHI E. 1998, *Le figure antropomorfe preistoriche della Pera dij Cros in Valchiusella e dell'arco alpino occidentale: metodi di rilevamento e considerazioni stilistiche*, *Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti*, Archeologia e Arte in Canavese, Torino, pp. 19-39.
- ARCÀ A., FOSSATI A., MARCHI E., TOGNONI E. 1995, *Rupe Magna. La roccia incisa più grande delle Alpi*, *Quaderni del Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio*, vol. 1*, Sondrio, pp. 1-131.
- ARCÀ A., FOSSATI A., MARCHI S. 1996, *Paspardo, loc. 'al de Plaha*, in *Le vie della pietra verde, l'industria litica levigata nella preistoria dell'Italia settentrionale*, Torino, pp. 256-258.
- BIAGI P. 1983, *Segnalazione di industria mesolitica a trapezi dal riparo 2 di Foppe di Nadro in Valcamonica*, *B.C.S.P.*, 20, pp. 117-119.
- BIANCO PERONI V. 1970, *Le spade nell'Italia continentale*, *Prähistorische Bronzefunde*, Abteilung IV - Band 1, München.
- BIANCO PERONI V. 1994, *I pugnali nell'Italia continentale*, *Prähistorische Bronzefunde*, Abteilung VI - Band 10, Stuttgart.
- CASINI S., a cura di, 1994a, *Le pietre degli dei. Menhir e stele dell'età del Rame in Valcamonica e in Valtellina*, *Catalogo della mostra*, Bergamo.
- CASINI S. 1994b, *Gli amuleti nella cultura di Golasecca tra il V ed il IV sec. a. C.*, *Notizie Archeologiche Bergomensi*, 2, Bergamo, pp. 187-198.
- CASINI S., DE MARINIS R. C., FOSSATI A. 1995, *Stele e massi incisi della Valcamonica e della Valtellina*, *Notizie Archeologiche Bergomensi*, 3, Bergamo, pp. 221-249.
- CCSP 1982, *L'arte preistorica della Valcamonica*, Milano.
- CHIODI C. 2003, *La roccia 22 di Foppe di Nadro: contributi per lo studio dell'età del Rame nell'arte rupestre della Valcamonica*, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, tesi di laurea.
- CITTADINI Gualeni T. [S. d.], *La riserva naturale delle incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo, Paspardo*, Breno.
- CORNAGGIA CASTIGLIONI O. 1970, *La datazione assoluta delle incisioni rupestri camune: precisazioni*, in *Valcamonica Symposium, Actes du symposium International d'Art Préhistorique* (Capo di Ponte, 23-28 settembre 1968), Brescia, pp. 241-248.
- CORNY M. J. 2004, *Corn Stacks on Stilts, Corn Stands for the Spring Threshing in Ireland*, Chapelstown.
- DE LUMLEY H. 1992, *Le Mont Bego, Vallées des Merveilles et de Fontanalba*, Guides Archéologiques de la France.
- DE LUMLEY H. 1995, *Le grandiose et le sacré*, Aix-en-Provence.
- DE LUMLEY H. et alii 2000, *Datation, attribution culturelle et signification des gravures rupestres d'armes dans les Alpes Occidentales au début de la métallurgie (Mont Bego, Val Camonica, Haut Adige, Val d'Aoste et Valais)*, Preatti IX Colloque International "Les Alpes dans l'Antiquité, La métallurgie dans les Alpes Occidentales des origines à l'an 1000. Extraction, transformation, commerce", Tenda, 15-17 settembre 2000, pp. 93-127.
- DE MARINIS R. C. 1975, *Le tombe di guerriero di Sesto Calende e le spade e i pugnali hallstattiani scoperti nell'Italia nord-occidentale*, *Archaeologica*. Scritti in onore di A. Neppi Modona, Firenze, pp. 213-269.
- DE MARINIS R. C. 1982, *Arte rupestre e statue stele in Val Camonica*, in AA.VV., *Archeologia in Lombardia*, Milano, pp. 51-62.
- DE MARINIS R. C. 1988, *Due nuovi frammenti istoriati da Cemmo (Capo di Ponte, Valcamonica)*, in *II Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio e la preistoria valtelinesa*, Atti Primo "Convegno Archeologico Provinciale", Grosio (1985), Sondrio, pp. 117-150.

- DE MARINIS R. C. 1988, *Le popolazioni alpine di stirpe retica*, in *Italia omnium terrarum alumna*, Milano, pp. 101-155.
- DE MARINIS R. C. 1992, *Problemi di cronologia dell'arte rupestre della Valcamonica*, Atti "XXVIII Riunione Scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria", Firenze, pp. 169-195.
- DE MARINIS R. C. 1994a, *L'età del Rame in Europa: un'epoca di grandi trasformazioni*, in CASINI S., a cura di, 1994, *Le pietre degli dei. Menhir e stele dell'età del Rame in Valcamonica e in Valtellina*, Catalogo della mostra, Bergamo, pp. 21-30.
- DE MARINIS R. C. 1994b, *La datazione dello stile III A*, in CASINI S., a cura di, 1994, *Le pietre degli dei. Menhir e stele dell'età del Rame in Valcamonica e in Valtellina*, Catalogo della mostra, Bergamo, pp. 69-87.
- DE MARINIS R. C. 1994c, *Problèmes de chronologie de l'art rupestre de la Valcamonica*, *Notizie Archeologiche Bergomensi*, 2, Bergamo, pp. 99-120.
- DE MARINIS R. C. 1997, *The eneolithic cemetery of Remedello Sotto (BS) and the relative and absolute chronology of the Copper Age in Northern Italy*, *Notizie Archeologiche Bergomensi*, 5, Bergamo, pp. 41-59.
- DE MARINIS R. C. 2000, *Il Museo Civico Archeologico Giovanni Rambotti di Desenzano del Garda: una introduzione alla preistoria del Lago di Garda*, Desenzano del Garda.
- DOBIAT C. 1979, *Bemerkungen zu den "fünf" Fürstengräbern von Kleinklein in der Steiermark*, in *Schild von Steier*, 15/16, Graz, pp. 57-66.
- FEDELE F. 1988, *L'uomo, le Alpi, la Valcamonica, 20.000 anni al Castello di Breno*, Boario Terme.
- FEDELE F. 2001, *A Copper Age ceremonial site in Val Camonica: excavations at Ossimo OS4, 1996-1997*, in *Archeologia e arte rupestre - l'Europa - le Alpi - la Valcamonica*, Atti Secondo "Convegno Internazionale di Archeologia Rupestre", Milano, pp. 219-229.
- FEDELE F. 2003, *Ricerche archeologiche al Castello di Breno, Valcamonica*. I, *Notizie Archeologiche Bergomensi*, 8, Bergamo.
- FEDELE F., a cura di, 2004, *Ossimo 2. L'area cerimoniale dell'Età del Rame di Anuòia, ricerche 1996-2004*, Gianico.
- FERRARIO C. 1994, *Nuove cronologie per gli oranti schematici dell'arte rupestre della Valcamonica*, *Notizie Archeologiche Bergomensi*, 2, Bergamo, pp. 223-234.
- FORNI G. 2001, *Tipi di attiraglio, sistemi di aratura, generi di carriaggio prima e dopo la rivoluzione del Ferro in ambito alpino - Alle origini dell'aratro e del carro alpini - Un'analisi paleo-tecnologica*, in *Archeologia e arte rupestre - l'Europa - le Alpi - la Valcamonica*, Atti Secondo "Convegno Internazionale di Archeologia Rupestre", Milano, pp. 95-104.
- FOSSATI A. 1991, *L'età del Ferro nelle incisioni rupestri della Valcamonica*, in *Immagini di un'aristocrazia dell'età del Ferro, Contributi in occasione della mostra al Castello Sforzesco*, Milano, pp. 11-68.
- FOSSATI A. 1992, *Alcune rappresentazioni di oranti schematici armati del Bronzo Finale nell'arte rupestre della Valcamonica*, *Appunti*, 19, Breno, pp. 45-50.
- FOSSATI A. 1994a, *Le rappresentazioni topografiche*, in CASINI S., a cura di, 1994, *Le pietre degli dei. Menhir e stele dell'età del Rame in Valcamonica e in Valtellina*, Catalogo della mostra, Bergamo, pp. 89-91.
- FOSSATI A. 1994b, *Le scene di aratura*, in CASINI S., a cura di, 1994, *Le pietre degli dei. Menhir e stele dell'età del Rame in Valcamonica e in Valtellina*, Catalogo della mostra, Bergamo, pp. 131-133.
- FOSSATI A. 1997, *Cronologia ed interpretazione di alcune figure simboliche dell'arte rupestre del IV periodo camuno*, *Notizie Archeologiche Bergomensi*, 5, Bergamo, pp. 53-64.
- FOSSATI A. 2002, *Landscape representations on boulders and menhirs in the Valcamonica-Valtellina area, Alpine Italy*, in NASH G., CHIPPINDALE C., eds., *European Landscapes of Rock Art*, London, pp. 93-115.
- FREY O. 1991, *L'arte delle stitule*, in *Immagini di un'aristocrazia dell'età del Ferro, Contributi in occasione della mostra al Castello Sforzesco*, Milano, pp. 73-87.
- GAMBARI F. M. 2001, *Il Problema della cronologia assoluta delle immagini di cavalieri nell'arte rupestre alpina*, in *Archeologia e arte rupestre - l'Europa - le Alpi - la Valcamonica*, Atti Secondo "Convegno Internazionale di Archeologia Rupestre", Milano, pp. 77-81.
- GIACOMELLI L., *Pagina di Geologia*, Università di Roma, <http://vulcan.fis.uniroma3.it/lisetta/index.html>.
- GRAZIOSI P. 1973, *L'Arte preistorica in Italia*, Firenze, pp. 203.
- MARRETTA A. 2003, *Nuovi metodi di acquisizione, catalogazione e analisi nell'arte rupestre. L'esempio della roccia n. 49 di Campanine di Cimbergo*, http://www.simbolisullarocchia.it/img_dip/PDF/Nuovimetodiacquisizione.pdf.
- MARTEL P. 1983, *Les blés de l'été - L'été des paysans en Haute-Provence*, Gap.
- NEHL G. 1989, *Aperçu sur l'art rupestre de l'Haute Maurienne*, *Les Cahiers du GERSAR*, 2, Milly la Foret, pp. 13-185.
- PAUSE K. 1992, *Le scene di duello nell'arte hallstattiana e nell'arte rupestre camuna: confronti ed elementi di datazione*, *Appunti*, 19, pp. 36-40.
- PIOMBARDI D. 1989, *Le figure di aratro nelle incisioni rupestri della Valcamonica*, *Appunti*, 8, pp. 7-12.

- PIOMBARDI D. 1992, *Cinque nuove scene di aratura nelle incisioni rupestri della Valcamonica*, Appunti, 19, pp. 18-24.
- RAGAZZI G., 1994, *Danza armata e realtà ctonia nel repertorio iconografico camuno dell'età del Ferro*, Notizie Archeologiche Bergomensi, 2, Bergamo, pag. 235-247.
- RATTI R., a cura di, 1994, *Antenati di Pietra, statue stele della Lunigiana e archeologia del territorio*, catalogo della mostra, Genova.
- RIVETTA G. 1967, *La roccia del Dos Cui di Nadro: prima tappa d'analisi delle incisioni*, "B.C.S.P.", 1, 1964-65, pp. 55-64.
- SANSONI U., MARRETTA A. 2002, *Recent discoveries in Zurla and Dos Cui*, Adoranten, <http://www.ssfpa.se/pages/artiklar/artiklar2002.html>.
- SANSONI U. et alii 2001, *Valtellina centrale e Campanine di Cimbergo, Dipartimento Valcamonica e Lombardia del Centro Camuno di Studi Preistorici. Ricerche 1990-1998*, in *Archeologia e arte rupestre - l'Europa - le Alpi - la Valcamonica*, Atti Secondo "Convegno Internazionale di Archeologia Rupestre", Milano, pp. 121-138.
- SANSONI U. 2004, *Aratori e ierogamie: culti agrari e riti di fondazione nell'arte rupestre*, Preatti XXI "Valcamonica Symposium, Arte preistorica e tribale. Nuove scoperte, nuove interpretazioni, nuovi metodi di ricerca", Capo di Ponte, pp. 387-402.
- SCHUMACHER E. 1983, *Zur Datierung, Einordnung und Gliederung der Felsbilder des Valcamonica*, Prähistorische Zeitschrift, 58 (1), pp. 61-88.
- SIEVERS S. 1982, *Die mitteleuropäischen Hallstattdolche*, Prähistorische Bronzefunde, Abteilung VI - Band 6, München.
- TOGNONI M. 1997, *The architectural representations in the rock art of Valcamonica*, TRACCE Online Rock Art Bulletin" 9, Preatti "Second International Congress of Rupestrian Archaeology, Europe, Alps, Valcamonica", <http://rupestre.net/tracce/TOGNON.html>.
- VALDISTURLO A. 2003, *Coppelle e forme naturali d'alterazione delle rocce: analisi geologica*, Atti Primo Convegno di Studi "Le incisioni rupestri non figurative nell'Arco Alpino meridionale" <http://www.artepreistorica.it/ebook/attiverbania/atti.asp>.
- ZANETTIN A. 1983, *Scavi al riparo 2 di Foppe di Nadro*, B.C.S.P., 20, pp. 112-117.
- ZISSIMOU T. [S. d.], *The Olympic Games in Antiquity*, [S. l.].

RIASSUNTO. — ARCHEOLOGIA RUPESTRE IN VALCAMONICA: *Dos Cui*, UN CASO DI STUDIO. — La roccia di *Dos Cui* è situata a 475 di quota sul versante orografico sinistro della Valcamonica, all'interno del territorio della *Riserva Regionale Incisioni Rupestri Ceto-Cimbergo-Paspardo*, area Foppe di Nadro. Il toponimo indica un dosso situato nei pressi di ripari sottoroccia (*Il Dosso dei Covi*), presenti alla base della vicina parete rocciosa. La superficie incisa fu scoperta nel 1957-58 da Giovanni Rivetta, successivamente rilevata nel 1962 e nel 1963 dallo stesso Rivetta unitamente all'équipe guidata da E. Anati. Fu pubblicata nel 1967. L'autore del presente contributo ha prodotto un nuovo rilievo integrale, eseguito a contatto tramite controllo a luce radente. Per la prima volta in Valcamonica questo rilievo è stato restituito in grafica vettoriale. Le 240 figure di *Dos Cui* sono state inserite in un apposito database, composto da una scheda di roccia e da una scheda di figura. Sono state elaborate otto tavole tipologiche, che ricalcano le categorie utilizzate nella scheda di figura (antropomorfi schematici, altri antropomorfi, armati, bovini ed arature, armi, figure geometriche topografiche, altre figure geometriche). Fondamentale lo studio delle sovrapposizioni, a conferma di una lunga e dettagliata sequenza cronologica. Tale sequenza corrisponde in buona misura ad una differenziata distribuzione spaziale delle varie fasi incisorie. La prima fase incisoria è costituita dalla rappresentazione di campi coltivati a forma irregolare (Neolitico), seguiti da figure topografiche con rettangoli a contorno (Neolitico Finale - Rame 1), da pugnali e scene di aratura della piena età del Rame, da antropomorfi schematici dell'età del Bronzo Medio-Recente e Finale e infine da armati e costruzioni (granai) dell'età del Ferro. Notevole la possibilità di comparare le figure incise con i corrispondenti reperti di cultura materiale, in particolare per quanto riguarda i pugnali di tipo remedelliano (prima metà del millennio) e le spade ad antenne di tipo hallstattiano occidentale (seconda metà VII sec. a. C. – prima metà VI sec. a. C.). Peculiare la presenza di scene e di figure dell'età del Rame (pugnali ed arature) la cui incisione è normalmente riservata alle composizioni monumentali; ciò può fornire una chiave interpretativa, suggerendo una pratica incisoria di tipo individuale, e stimolare una connessione con il vicino riparo sottoroccia, non ancora indagato archeologicamente.

ABSTRACT. — RUPESTRIAN ARCHAEOLOGY IN VALCAMONICA: THE CASE OF *Dos Cui*. — The *Dos Cui* rock is placed on the left orographic slope of Valcamonica, at 475 m of altitude, inside the

Regional protected area of “Ceto-Cimbergo-Paspardo engraved rocks”. The place-name *Dos Cüi* means an outcrop situated near some rock shelters, which can be found at the base of the nearby rock cliff. *Dos Cüi* engravings were discovered in 1957-58 by Giovanni Rivetta. In 1962 and 1963 the figures were traced by Rivetta with the team guided by E. Anati, then published in 1967. The author of the present paper recently performed a new complete contact-tracing under close examination by grazing light. The tracing was subsequently transformed in a vector digitised drawing. This is the first time for such a methodology to be applied for a Valcamonica engraved rock. The 240 figures of the *Dos Cüi* rock have been recorded into a specific database, composed by a rock record and a figure record. They have been inserted into eight typological tables, which represent a logical grouping on the base of the alphabetic categories utilised in the figure record (schematic anthropomorphic figures, weaponed figures, other anthropomorphic figures, oxen and ploughings, weapons, topographies, geometric figures). A particular interest is given by the study of the superimpositions, which demonstrates a very long and detailed chronological frame. The chronological differentiation corresponds to a different distribution over the engraved surface. The first engraving phase is constituted by the representation of irregularly shaped cultivated fields (Neolithic, followed by topographical representations constituted by contour-traced rectangles (end of Neolithic – first Copper Age), by full Copper Age daggers and ploughing scenes, by late Bronze Age human figures and finally by Iron Age warriors and granaries. What is noteworthy is the possibility of comparing the engraved weapons with the corresponding archaeological finds: *Dos Cüi* engraved daggers can be easily compared with the Remedello kind copper daggers (triangular blade), dated to the first half of the 3rd millennium BC, while the engraved swords of the sector D can be dated to second half of VII cent. BC – first half of the VI cent. BC by comparison with western Hallstatt kind swords. The presence of Copper Age subjects (ploughings and daggers), normally strictly reserved to monumental standing stones, is to be regarded as peculiar; it can be utilized as an interpretative key, suggesting a more individual engraving practice, eventually connected to the nearby shelter, not yet archaeologically studied.

RÉSUMÉ. — ARCHÉOLOGIE RUPESTRE DANS LE VALCAMONICA: LE CAS DU *Dos Cüi*. — La roche de *Dos Cüi* se trouve à 475 m d'altitude sur le versant orographique gauche du Valcamonica, dans la Réserve Régionale *Gravures Rupestres Ceto-Cimbergo-Paspardo*, zone de Foppe di Nadro. La toponymie se réfère à un dos situé aux environs d'abris sous roche, à la base de la proche paroi rocheuse. La surface gravée fut découverte en 1957-58 par Giovanni Rivetta, puis relevée en 1962 et en 1963 par Rivetta lui-même avec l'équipe de E. Anati. La publication date de 1967. J'ai moi-même effectué un nouveau relevé intégral, tracé à contact à l'aide de la lumière rasante. Pour la première fois dans le Valcamonica, ce relevé a été restitué sous forme de graphique vectoriel. Les 240 figures du *Dos Cüi* ont été insérées dans une base de données spécifique, qui se compose d'une fiche de roche et d'une fiche de figure. Ont été élaborées huit tables typologiques, selon la catégorisation de la fiche de figure (anthropomorphes schématiques, autres anthropomorphes, armés, bovidés et attelages, armes, figures géométriques topographiques, autres figures géométriques). L'étude des superpositions a été fondamentale, car elles confirment une séquence chronologique très longue et détaillée correspondant en outre à une distribution différenciée des phases sur la surface gravée. La première phase des gravures est constituée par la représentation des champs cultivés à la forme irrégulière (Néolithique) suivis de figures topographiques composées de rectangles à contour (Néolithique final - début du Chalcolithique), de poignards et d'attelages du Chalcolithique, d'anthropomorphes schématiques de l'âge du Bronze Récent - Final et, enfin, de guerriers et de greniers de l'âge du Fer. Il est remarquable de pouvoir comparer les figures gravées avec les objets correspondants de la culture matérielle, en particulier en ce qui concerne les poignards du type Remedello (première moitié du III^e millénaire av. J.-C.) et les épées à antennes du type hallstattien occidental (deuxième moitié du VIII^e siècle av. J.-C. - première moitié du VI^e siècle av. J.-C.). Très particulière, la présence de scènes et de figures du Chalcolithique (poignards et attelages) qui sont normalement réservées aux compositions monumentales ; ceci peut fournir une clé de lecture qui suggère une pratique de gravure individuelle et un lien avec l'abri sous roche avoisinant, qui n'a pas encore fait l'objet de fouilles archéologiques.

Tavole fuori testo in terza di copertina:

Tavola I – *Dos Cüi*, rilievo dei settori A, E, restituzione vettoriale; nei riquadri: mappatura del degrado, presenza statistica delle figure secondo lo stile, presenza statistica delle figure secondo la classe (rilievi ed elaborazione A. Arcà).

Tavola II – *Dos Cüi*, rilievo dei settori B, C, D, restituzione vettoriale; nei riquadri: mappa dei settori, mappe di distribuzione delle figure secondo lo stile classe (rilievi ed elaborazione A. Arcà).

RIVISTA DI SCIENZE PREISTORICHE

fondata da Paolo Graziosi

LV - 2005 - Firenze

RIVISTA DI SCIENZE PREISTORICHE

dell'istituto Italiano di Preistoria e Protostoria

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Via S. Egidio, 21 - 50122 Firenze

Tel. 055 2340765 - 055 215788; Fax 055 5354821 - E-mail: rsp@iipp.it

DIRETTORE RESPONSABILE: Fabio Martini

COMITATO SCIENTIFICO: Consiglio Direttivo dell'istituto Italiano di Preistoria e Protostoria: M. Bernabò Brea, A. M. Bietti Sestieri, A. Cardarelli, R.C. de Marinis, A. Cazzella, F. Martini, C. Peretto, A. Manfredini.

SOMMARIO

MEMORIE

D. COCCHI GENICK, *Considerazioni sull'uso del termine "facies" e sulla definizione delle facies archeologiche*, pag. 5

P. PIANA AGOSTINETTI, M. SOMMACAL, *Il problema della seriazione in archeologia*, pag. 29

F. MARTINI, G. MARTINO, O. FILIPPI, A. SEGID, A. KIROS, D. YOSIEF, S. YAMANE, Y. LIBSEKAL, Z. TEKA, *Le industrie paleolitiche del bacino di Buya (Dancalia, Eritrea): prime osservazioni*, pag. 71

A. PALMA DI CESNOLA, M. FREGUGLIA, *L'origine del Mustertiano nel Gargano. I: Il premustertiano degli strati 26-28 della grotta Paglicci*, pag. 139

S. FERRARI, M. PERESANI, R. PERRONE, *Un'industria litica mustertiana di superficie nella pianuraperieuganea (Colli Euganei, Veneto)*, pag. 169

P. ASTUTI, M. DINI, R. GRIFONI CREMONESI, S. KOZLOWSKI, C. TOZZI, *L'industria mesolitica di Grotta Marisa (Lecce, Puglia) nel quadro delle industrie litiche dell'Italia meridionale*, pag. 185

L. ANGELI, C. FABBRI, *Analisi archeometriche applicate allo studio della ceramica decorata del villaggio neolitico di Trasano (Matera)*, pag. 209

M. ROSINI, M. SILVESTRINI, L. SARTI, *La ceramica del sito di Ripabianca di Monterado (Ancona) e le coeve produzioni dell'Italia centro-settentrionale*, pag. 225

P. PÉTREQUIN, A.-M. PÉTREQUIN, M. ERRERA, S. CASSEN, C. CROUTSCH, L. KLASSEN, M. ROSSY, P. GARIBALDI, E. ISETTI, G. ROSSI, D. DELCARO, *Beigua, Monviso e Valais. All'origine delle grandi asce levigate di origine alpina in Europa occidentale durante il V millennio*, pag. 265

ANDREA ARCÀ, *Archeologia rupestre in Valcamonica: Dos Cù, un caso studio*, pag. 323

A. CAZZELLA, A. DE DOMINICIS, G. RECCHIA, C. Ruggini, *Il sito dell'età del Bronzo recente di Monteroduni - Paradiso (Isernia)*, pag. 385

D. MARINO, *Kroton prima dei Greci. La prima età del Ferro nella Calabria centrale ionica*, pag. 439

NOTE, COMUNICAZIONI E RASSEGNE

F. SAMMARTINO, *Frequentazioni mesolitiche sui Monti di Castellina Marittima (Pisa)*, pag. 467

A. GRAVINA, *Il popolamento neolitico nella Daunia costiera, garganica e nella Valle del Fortore*, pag. 489

A. CAZZELLA, *Una breve rassegna delle recenti tendenze della ricerca etnoarcheologica e dell'Archeologia Sperimentale in Italia alla luce di alcune pubblicazioni*, pag. 501

NOTIZIARIO

ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA: ATTIVITÀ DEL 2004

NORME PER GLI AUTORI

Prezzo per l'Italia e per l'Estero, € 40,00

Per i volumi precedenti prezzi vari a seconda delle disponibilità (sul sito www.iipp.it)

In copertina: Bifacciale acheuleano dall'area di Dioli nel bacino di Buya (Dancalia, Eritrea).

FDN - CUI - 1

Comune di Ceto (BS), Riserva Regionale Incisioni Rupestri Ceto-Cimbergo-Paspardo, roccia del *Dos Cui* (Dosso dei Covi) n. 1, settori A, E

Foglio catastale di Ceto, sez. di Nadro, part. 1173-1081

Rilievo per trasparenza a contatto con restituzione digitale vettorializzata (A. Arcà - Orme dell'Uomo - 2004)

0 100 cm
scala settori A, E

Settore A

Settore E

Settore A

- 20,0% - ALTERAZIONE
- 13,9% - DISGREGAZIONE MATERIALE
- 21,3% - UMDITA'
- 31,4% - ATTACCHI BIOLOGICI
- 47,4% - MATERIALI / STRATI SOVRAMMESSI

Mappatura del degrado (settore A), tutte le categorie di danno

Presenza statistica delle figure secondo lo stile

Presenza statistica delle figure secondo la classe

FDN - CUI - 1

Comune di Ceto (BS), Riserva Regionale Incisioni Rupestri Ceto-Cimbergo-Paspardo, roccia del *Dos Cui* (Dosso dei Covi) n. 1, settori B, C, D

Foglio catastale di Ceto, sez. di Nadro, part. 1173-1081

Rilievo per trasparenza a contatto con restituzione digitale vettorializzata (A. Arcà - Orme dell'Uomo - 2004)

Mappe di distribuzione figure secondo lo stile:
 1 - stile IIA (Neolitico) e IIB (Neolitico-Rame 1)
 2 - stile IIIA1 (Rame 2) e IIIA2 (Rame 3)
 3 - stile IIIC e IIID (Bronzo)
 4 - stile IV (Ferro)

0 100 cm
 scala settori B, C, D